

Assurance automobile : Analyse de l'impact des déterminants de commutation sur le comportement des assurés au moment de la souscription des contrats d'assurance à l'échéance

Automobile insurance - analysis of the impact of switching determinants on the behavior of policyholders at the time of subscription of insurance contracts at the term of the contract

Zakaria Rouaine, (Doctorant)

*Laboratoire : Économie, Management, et développement des organisations
Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales de Kénitra
Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc*

Mounir Jerry, (Enseignant-Chercheur)

*Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales de Kénitra
Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc*

Ahlam Qafas, (Enseignant-Chercheur)

*Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Kénitra, Maroc
Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc*

Ayoub Ellassli, (Doctorant)

*Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales de Kénitra
Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc*

Adresse de correspondance :

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Université Ibn Tofail
Maroc (Kénitra)
B.P 242-Kénitra

Déclaration de divulgation :

Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts :

Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts

Citer cet article :

Rouaine, Z., Jerry, M., Qafas, A., & Ellassli, A. (2020). Assurance automobile : Analyse de l'impact des déterminants de commutation sur le comportement des assurés au moment de la souscription des contrats d'assurance à l'échéance. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 1(2), 460-495.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4027833>

DOI: 10.5281/zenodo.4027833

Published online: 15 September 2020

Copyright © 2020 – IJAFAME

Assurance automobile : Analyse de l'impact des déterminants de commutation sur le comportement des assurés au moment de la souscription des contrats d'assurance à l'échéance

Résumé

La réussite des organisations dépend non seulement de la fidélisation des clients, mais aussi de la prévention de leur défection. Cependant, rares sont les recherches portant sur la cessation de la relation entre la firme et sa clientèle. Autrement dit, en saisissant mieux la nature, les étapes et les facteurs impliqués dans le processus de dissolution, il sera plus aisé de prévenir et d'empêcher la résiliation tout en essayant de récupérer les clients perdus et d'attirer de nouveaux prospects. Moyennant cette étude, nous essayons de détailler à travers une revue de littérature, « les déterminants du désabonnement » impactant négativement la relation entre les sociétés et leur portefeuille client, et achever le travail par une étude empirique dans le secteur d'assurance automobile décrivant l'influence de ces facteurs de résiliation sur l'acte de commutation.

Le taux du désabonnement mesuré par le nombre de clients en défection par rapport au nombre total des clients d'une compagnie à une période déterminée, semble être une préoccupation majeure des sociétés axées principalement sur l'offre des services. Les activités de services de ces organisations se développent en interdépendance étroite avec l'environnement qui lui impose des contraintes. Les structures internes de ces dernières, en vue de faire face aux incertitudes s'adaptent aux types et aux conditions de l'environnement, qui n'est ni statique, ni homogène. Selon R. De Bruecker (1995), « l'environnement de l'entreprise est défini par rapport à tout ce qui est situé en dehors : la technologie, la nature des produits, les clients et les concurrents, les autres organisations, le climat politique et économique, etc. », c'est à dire qu'elle est soumise à de nombreuses contraintes provenant de son milieu qu'elle ne maîtrise absolument pas. J. R. Edighoffer (1998) notifie que l'objectif de toutes entreprises « est de réduire cette incertitude ; par conséquent, elle se doit d'analyser et de comprendre son environnement ». Une détérioration progressive des services offerts, l'évolution continue du marché, et les attitudes des clients en fluctuation permanentes, expliquent la raison pour laquelle les organisations choisissent de traiter avec les clients qui sont de plus en plus difficiles à appréhender et prêts à changer leur fournisseur. Notre travail s'articulera autour de l'analyse de l'impact des facteurs stimulateurs de l'acte de résiliation des contrats d'assurance automobile à l'échéance.

Mots clés : Assurance automobile, Déterminants de résiliations, Modèles linéaires généralisés, Régression logistique binaire

Classification JEL : G22

Type de l'article : Recherche appliquée

Abstract

The success of organizations depends not only on customer loyalty, but also on preventing customer attrition. However, little research has been done on the termination of the relationship between the firm and its clients. In other words, a better understanding of the nature, steps and factors involved in the termination process will make it easier to prevent and prevent termination while trying to recover lost clients and attract new prospects. By means of this study, we try to detail, through a literature review, the "determinants of churn" negatively impacting the relationship between companies and their customer portfolio, and complete the work with an empirical study in the automobile insurance sector describing the influence of these cessation factors on the insured's act of commutation.

The rate of termination, measured by the number of defecting customers relative to the total number of a company's customers in a given period, appears to be a major concern for companies that are primarily service-oriented. The service activities of these organizations develop in close interdependence with the environment that imposes constraints on them. The internal structures of the latter, in order to cope with uncertainties, adapt to the types and conditions of the environment, which is neither static nor homogeneous. According to R. De Bruecker (1995), "the business environment is defined in relation to everything outside it : technology, the nature of the products, customers and competitors, other organizations, the political and economic climate, etc.". "In other words, it is subject to numerous constraints from its environment that it has absolutely no control over. J. R. Edighoffer (1998) notes that the objective of all companies "is to reduce this uncertainty; consequently, it is necessary for them to analyze and understand their environment ". A gradual deterioration in the services offered, the continuous evolution of the market, and constantly fluctuating customer attitudes explain why organizations choose to deal with customers who are increasingly difficult to apprehend and ready to change their supplier. Our work will focus on analyzing the impact of the factors that stimulate the act of terminating automobile insurance contracts at the end of their term.

Keywords : Automobile insurance, Generalized linear models, Binary logistic regression, Termination determinants

Classification JEL : G22

Type of Article : Applied Research

1. Introduction

L'acte de souscrire un contrat d'assurance permet à un individu de se prémunir contre les répercussions des aléas et des cas fortuits qui affectent sa personne ou ses biens. En contrepartie de cette police d'assurance, l'assuré paie une cotisation au début de la période de couverture, tandis que l'assureur peut être amené à fournir un service si un certain type de dommage survient pendant la période assurée. Le contrat d'assurance est donc un accord dans lequel une partie garantit un risque en échange du paiement d'une prime. En plus, de ces deux éléments du contrat d'assurance, il existe un troisième élément impersonnel, qui est le marché. Ce dernier agit à la fois sur l'assuré et sur l'assureur, en pouvant inciter le premier à résilier son contrat d'assurance, en cas de prix excessifs par rapport à ceux des autres assureurs, et sur l'assureur en l'obligeant dans une certaine mesure à réduire ses primes d'assurance dans une proportion raisonnable. Il apparaît donc que le risque de prime d'assurance menace la compétitivité des assureurs sur le marché de l'assurance et la résiliation des assurés en fin de période. La compétitivité sur le marché de l'assurance est un obstacle pour les assureurs qui doivent facturer des prix élevés pour la couverture d'assurance. En effet, la prime d'assurance est calculée en fonction des caractéristiques spécifiques de l'assuré et du bien assurable. Alors que l'assuré est tenté de résilier son contrat d'assurance avec l'assureur initial s'il peut négocier un contrat moins cher ailleurs avec une couverture équivalente.

Très peu de travaux ont été réalisés sur les raisons et les moments où les relations d'échange prennent fin (Tähtinen et Havila, 2004) [1]. Dans certains services, lorsque les clients mettent fin à une relation, l'entreprise peut encourir des coûts élevés. Keaveney (1995) [2] révèle que lorsque les entreprises perdent un client, non seulement elles perdent des recettes futures, mais elles doivent également engager des frais pour trouver de nouveaux abonnés. Il annonce également que la fidélité des clients le rend moins sensible au prix et moins cher. Keaveney et Parthasarathy (2001) [3] constatent que l'évolution du comportement des consommateurs sur les marchés des services peut être particulièrement grave dans le cas d'un service continu, comme l'assurance. Une fin prématurée de la relation signifierait que les clients finissent par coûter à l'entreprise plus qu'ils n'y contribuent. Les clients deviennent intolérants à l'incohérence ou à la médiocrité et peuvent dissoudre la relation dès qu'un problème survient, lorsqu'ils peuvent accéder à l'information et faire les meilleurs choix (Roos 2002). [4]

On peut également distinguer deux aptitudes en ce qui concerne la façon dont les consommateurs perçoivent le prix d'un produit ou d'un service. La première soutient qu'un prix élevé est un argument de bonne qualité et vice versa (Dodds al. 1991 [5], Teas Agarwal 2000 [6]), tandis que la seconde suggère qu'un niveau de prix bas peut être considéré comme un signe de bon rapport qualité-prix (Kirmani Rao 2000) [7]. De plus, un prix bas peut être perçu comme synonyme de mauvaise qualité, ou un prix élevé est considéré comme abusif. Lorsque le prix est jugé injuste, le consommateur a tendance à changer de fournisseur (Campbell 1999 [8], Homburg et al. 2005 [9]). Selon Keaveney (1995), les consommateurs changent volontiers de fournisseur lorsqu'ils ne sont pas satisfaits des prix payés. Athanassopoulos (2000) [10] et Bansal et al. (2005) [11] sont d'accord avec Keaveney (1995), et suggèrent que l'un des raisons pour lesquelles les consommateurs peuvent changer de fournisseur est le prix excessif. (Wathne et al., 2001) [12], soutiennent que le fait d'être informé des opportunités du marché et de la possibilité de réaliser des économies peut devenir une raison de remplacement immédiat du fournisseur. Les travaux de Bland et al. (1997), et Kelsey et al. (1998) [13] montrent que le taux de résiliation diminue avec le temps. Cela signifie que plus l'assuré reste longtemps dans le portefeuille, plus la probabilité de résiliation est faible. La résiliation dépend en grande partie de la flexibilité des prix de l'assuré. Cette sensibilité au prix dépend de la nature psychologique des prix en premier lieu. Dans ce contexte, la loi psychophysique de Weber-Fechner précise que la sensation varie, tout comme le logarithme de l'excitation. Sa transcription en termes de sensibilité au prix nous amène à penser qu'une hausse

de prix successive entraîne moins de résiliations qu'une hausse de prix soudaine et unique. Dans le cas contraire, une baisse de prix successive devrait encourager le renouvellement des contrats plutôt qu'une la baisse du prix unique.

Par ailleurs, on notifie particulièrement qu'il existe plus de déterminants provoquant progressivement l'intention de la commutation. Ces antécédents de la dissolution, sont évoqués dans peu de travaux d'auteurs, tels que « la mauvaise qualité de service » invoquée par Hess R. L., Ganesan S., et Klein N. M. (2003) dans leur ouvrage « Service failure and recovery : the impact of relationship factor on customer satisfaction », « la médiocrité de l'engagement de l'entreprise a maintenir la relation avec son client », détaillée par Dwyer R., Schurr P. et Oh S. (1987), dans leur essai « Developin buyer-seller relationships », « les fluctuations inappropriées des prix » développées par Keaveney S. M. (1995), dans son œuvre « Customer switching behavior in service industries : an exploratory study », et « les expériences d'insatisfaction ou les incidents de colère » expliquées par Roos I. dans ses deux travaux « Switching processes in customer relationships » publié en (1999), et « Methods of investigating critical incidents » diffusé en (2002). Également, il existe d'autre facteur précipitateur de commutation tels que le degré d'implication de l'assuré à l'égard des produits d'assurance (Pliner P., et Hobden K. (1992), Juhl H. J., et Poulsen C. S. (2000), Olsen S. O. (2001), Bell R. et Marshall D. W. (2003), et Verbeke W. et Vackier I. (2004)), le coût de changement de l'assureur habituel (Gravielle H. Et Masiero G. (2000), dans le domaine pharmaceutique, l'ouvrage de Kim M., Kliger D., et Vale B. (2003) dans le tissu bancaire, les écrits de Knittel C. (1997) en télécommunication, et les essais de Sturluson J. T. (2002) ; Giulietti M., Waddams Price C. et Waterson M. (2003) ; et Loomis D. et Malm E. (2000) dans le domaine de l'énergie, et le degré de connaissance des alternatives (Caprapo A., Broniarczyk S., et Srivastava R. K. (2003)). Ces ouvrages cités ci-dessus résumes un assortiment de déterminants de résiliations tels que, les augmentations excessives et injustes des primes, la défaillance de la qualité des services offerts, la déficience de l'engagement à l'égard de l'assuré, les incidents de colères, l'implication, les coûts de changement, la connaissance des alternatives, etc., et qui seront sujet de notre prospection pour prédire l'acte de résiliation du contrat d'assurance automobile à l'échéance, sur la zone de Rabat - Salé - Kénitra.

2. Méthodologie de recherche

Un modèle linéaire généralisé [14] est une extension du modèle linéaire général classique, de sorte que les modèles linéaires constituent un point de départ approprié pour l'introduction des modèles linéaires généralisés. Le modèle de régression linéaire est caractérisé par quatre éléments essentiels tels que, le vecteur colonne de dimension (n) des variables aléatoires dépendantes (Y), une composante systématique définie comme étant une matrice de taille (n× p) et de rang (p), appelée matrice du plan d'expérience (X) = {X₁, X₂, . . . , X_p}, regroupant les vecteurs colonne des variables explicatives, dites aussi de contrôle, endogènes, indépendantes, ou régresseurs, d'où (x_i) est le vecteur ligne de ces variables explicatives associées à l'observation (i) tel que, i = {1, 2, . . . , n}, (β) le vecteur colonne de dimension (p) des paramètres inconnus du modèle, c'est à dire les coefficients de régression inconnus associés au vecteurs colonne de la matrice (X), et finalement, le vecteur de dimension (n) des erreurs (ε).

Les données sont supposées tirées des observations d'un échantillon statistique de taille (n) ∈ $\mathbf{R}^{(p+1)}$ (où n > p+1). Cependant les modèles linéaires semblent être fondés sur un ensemble d'hypothèses telles que : (1) Les (ε_i) sont des termes d'erreur, d'une variable E, non observés, indépendants et identiquement distribués, en notant que E(ε_i)= 0, (2) la V(ε_i)= σ²×I, relevant du caractère de l'homoscédasticité, renvoyant à une variance des erreurs stochastiques de la régression constante, c'est à dire une dispersion identique pour chaque i, (3) la normalité de la

distribution de la variable aléatoire d'erreur ϵ , en notant : $\epsilon_i \sim \mathbf{N}_{(n)}(0, \sigma^2 \times \mathbf{I}_n)$. On peut considérer aussi ϵ_i est une observation de la variable aléatoire E, distribuée également selon une loi normale, en notant que $\epsilon_i \sim \mathbf{N}_{(n)}(0, \sigma^2)$ (4) les n variables aléatoires réelles ϵ_i sont jugées indépendantes, c'est à dire ϵ_i est indépendant de ϵ_j pour $i \neq j$, (5) y_i est une observation de Y de distribution normale, tel que, $Y \sim \mathbf{N}_{(n)}(\beta X, \sigma^2 \times \mathbf{I}_n)$. Le modèle de régression linéaire est défini par une équation de la forme :

$$Y = \beta X + \epsilon \text{ avec } \epsilon \sim \mathcal{N}_n(0, \sigma^2 \mathbb{I}_n) \quad (1)$$

Où :

- $Y \in \mathbb{R}^{(n)}$,
- $X \in M_{(n,p)}$, connue, déterministe, de rang p ,
- $\beta \in \mathbb{R}^{(p)}$, inconnu,
- $\sigma^2 \in \mathbb{R}^{(*)}$, inconnu,

Un modèle linéaire généralisé est caractérisé par quatre composantes, telles que, le vecteur colonne de dimension n des variables aléatoires dépendantes (Y), qui suit une distribution spécifique de la famille exponentielle, la matrice du plan d'expérience $(X) = \{X_1, X_2, \dots, X_p\}$, regroupant les vecteurs colonne des variables indépendantes, de taille $(n \times p)$ et de rang (p) , d'où (x_i) est le vecteur ligne de ces variables explicatives associées à l'observation (i) tel que, $i = \{1, 2, \dots, n\}$, le vecteur colonne (β) de dimension (p) des paramètres inconnus du modèle, c'est à dire les coefficients de régression inconnus associés au vecteurs colonne de la matrice (X) , et la fonction de lien (g) supposée monotone, dérivable et inversible.

En statistique, les modèles linéaires généralisés est une généralisation extraordinairement souple de la régression linéaire ordinaire dite classique, qui prennent en considération les variables dépendantes, dites de réponses, qui ont des modèles de distribution autres que la distribution normale. Le GLM généralise la régression linéaire en permettant au modèle linéaire d'être relié à ces variables réponses par une fonction de liaison (g) . Ce mécanisme a été fondé par John Nelder et Robert Wedderburn (1972), qui ont pu formuler des modèles linéaires généralisés dans un motif d'unifier divers autres modèles statistiques, dont la régression linéaire, la régression logistique, la régression de Poisson, etc. Toutefois, le prédicteur linéaire ou la composante déterministe du modèle est une grandeur ayant la compétence et l'aptitude d'incorporer les informations sur les variables indépendantes dans le modèle. Il est lié à la valeur attendue des données grâce à la fonction de liaison g . Ce prédicteur linéaire noté (η) est exprimé sous forme de combinaisons linéaires de paramètres inconnus β et la matrice des vecteurs colonnes des variables explicatives X (voir les travaux de Mc Cullagh P. et John A. Nelder (1989), Denuit M. et Charpentier A. (2005), J-J. Dreesbeke, Lejeune M., et Saporta G. (2005). (η) peut donc être exprimé sous la forme :

$$\eta = \beta X \quad (2)$$

La normalité de la variable réponse Y, tel que, $Y \sim \mathbf{N}_{(n)}(\beta X, \sigma^2 \times \mathbf{I}_n)$, pour toute observation i, permet d'écrire, $E(Y) = \beta X$, et de noter $E(Y) = \mu$, pour des raisons de simplification. Grâce à la fonction lien (g) , il est évidemment possible d'établir une relation non linéaire entre l'espérance de la variable réponse $E(Y)$ et le ou les variables explicatives, et d'appréhender les observations et les réponses de natures diversifiées, comme l'exemple des données binaires d'échecs / succès, les fréquences de succès des traitements, les durées de vie, etc, en notant que :

$$g(E[Y]) = g(\mu) = \eta = \beta X \quad (3)$$

Comme il est mentionné dans l'œuvre de Esbjörn Ohlsson, et Björn Johansson (2010), on peut également écrire que :

$$\mathbb{E}[Y] = \mu = g^{-1}(\eta) \quad (4)$$

La fonction de liaison (g) expose la relation entre le prédicteur linéaire (η) et la moyenne de la fonction de distribution μ . Il existe de nombreuses fonctions de liaison couramment utilisées, et leur choix s'appuie sur plusieurs considérations. Il y a toujours une fonction de lien canonique bien définie qui est dérivée de l'exponentielle de la fonction de densité de la réponse (Y). Toutefois, dans certains cas, il est logique d'essayer de faire correspondre le domaine de la fonction de liaison à la plage de la moyenne de la fonction de distribution. Une fonction de liaison transforme les probabilités d'une variable de réponse de catégories en une échelle continue sans borne. Une fois la transformation terminée, la relation entre les prédicteurs (η) et la réponse peut être modélisée à l'aide d'une régression linéaire. Par exemple, une variable de réponse dichotomique peut avoir deux valeurs uniques. La conversion de ces valeurs en probabilités fait varier la variable de réponse entre 0 et 1. Lorsqu'on choisit d'appliquer une fonction de liaison appropriée aux probabilités, les nombres qui en résultent sont compris entre $]-\infty$ et $+\infty[$. Cependant, toute loi de probabilité de la composante aléatoire Y est associée une fonction spécifique de l'espérance appelée paramètre canonique. Pour la distribution normale, il s'agit de l'espérance elle-même. Pour la distribution de Poisson, le paramètre canonique est le logarithme de l'espérance. Quant à la distribution binomiale, le paramètre canonique est le « logit » de la probabilité du succès. Dans la famille des modèles linéaires généralisés les fonctions utilisant ces paramètres canoniques sont appelées, des fonctions de lien canonique. Dans la plupart des cas, les modèles linéaires généralisés sont construits en utilisant ces fonctions de lien. On présente ci-dessous, un tableau de plusieurs distributions de familles exponentielles d'usage courant, et des données pour lesquelles elles sont généralement utilisées, ainsi que les fonctions de liaison canoniques et leurs moyennes.

Tableau 1: Lois de la famille exponentielle et leurs liens canoniques

Distribution de Y	Lien canonique	Moyenne
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	Identity: $\eta = \mu$	$\mu = \beta X$
Bernoulli $\mathcal{B}(\mu)$	Logit: $\eta = \ln(\mu/(1 - \mu))$	$\mu = 1/(1 + \exp^{-(\beta X)})$
Poisson $\mathcal{P}(\mu)$	Log: $\eta = \ln(\mu)$	$\mu = \exp^{(\beta X)}$
Gamma $\mathcal{G}(\mu, v)$	Inverse: $\eta = 1/(\mu)$	$\mu = (\beta X)^{-1}$
Inverse gaussienne $I.G(\mu, \lambda)$	Inverse carré : $\eta = 1/(\mu^2)$	$\mu = (\beta X)^{-2}$

2.1. Loi de la probabilité de la réponse Y

L'inadaptation du modèle linéaire général dit classique, des lois qu'il associe aux variables de réponse, nous confère à l'usage des modèles linéaires généralisés (GLM), permettant de leur raccorder d'autres lois que la loi normale, tels que la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi de Poisson, la loi Gamma, etc. Ces lois font partie de la famille exponentielle qui offre un cadre commun d'estimation et de modélisation. Cette famille exponentielle naturelle, dispose des lois, ayant en commun une écriture sous forme exponentielle qui va permettre d'unifier la présentation des résultats. Soit f_Y , la densité de probabilité de la variable de réponse Y . On peut admettre que f_Y appartient à la famille exponentielle naturelle si elle s'écrit sous la forme :

$$f(Y|\theta, \phi, \omega) = \exp\left(\frac{Y\theta - b(\theta)}{a(\phi)} \omega + c(Y, \phi, \omega)\right), \quad Y \in S \quad (5)$$

Avec :

- $a(\cdot), b(\cdot), c(\cdot)$: Des fonctions spécifiées en fonction du type de la famille exponentielle envisagée.
- θ : Paramètre naturel, aussi appelé paramètre canonique ou encore paramètre de la moyenne.
- ϕ : Paramètre de dispersion. Ce paramètre peut ne pas exister pour certaines lois de la famille exponentielle, notamment lorsque la loi de Y ne dépend que d'un seul paramètre (on pose dans ces cas $\phi = 1$). Sinon il s'agit d'un paramètre de nuisance qu'il faut estimer. Comme son nom l'indique, ce paramètre est lié à la variance de la loi. C'est aussi un paramètre très important dans la mesure où il contrôle la variance et donc le risque. Dans certains cas une pondération est nécessaire pour accorder des importances relatives aux différentes observations et le paramètre ϕ est remplacé par ϕ/ω , où ω désigne un poids connu a priori.
- S : Sous ensemble de \mathbb{R} ou \mathbb{N}
- ω : Les poids des observations.

Par ailleurs, si f_Y , appartient à la famille exponentielle naturelle, on peut déduire les propriétés suivantes :

- $\mathbb{E}[Y] = \mu = b'(\theta) = \partial b(\theta)/\partial(\theta)$
- $\mathbb{V}[Y] = a(\phi) \times b''(\theta) = a(\phi) \times \partial^2 b(\theta)/\partial(\theta)^2$
- $g(\mu) = g(b'(\theta)) = \beta X$ avec $b'(\theta) = g^{-1}(\beta X)$ et $\theta = \eta = \beta X$

Pour qu'une loi de probabilité appartient à la famille exponentielle naturelle, il suffit de l'écrire sous la forme d'une fonction exponentielle et de déterminer ses termes. Nous essayons ci-dessous, de proposer, certains exemples de lois de probabilité d'usage courant, et d'explicitier l'ensemble de ses composantes (Voir les ouvrages de Michel Denuit, et Arthur Charpentier (2005), P. de Jong, et Gillian Z. Heller (2008), ainsi Frees E. (2010)). Les deux tableaux ci-dessous résument respectivement, les différentes composantes de la famille exponentielle pour des lois de probabilité usuelles, ainsi que leur l'espérance et variance, en supposant que le poids $\omega = 1$.

Tableau 2 : Les composantes de la famille exponentielle des lois de probabilité usuelles

Distribution de Y	$\theta(\mu)$	ϕ	$a(\phi)$	$b(\theta)$	$c(Y, \phi, \omega)$
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2	ϕ	$\theta^2/2$	$-1/2 (y^2/\sigma^2 + \ln(2\pi\sigma^2))$
Bernoulli $\mathcal{B}(\mu)$	$\ln\{\mu/(1-\mu)\}$	1	1	$\ln(1 + \exp(\theta))$	0
Poisson $\mathcal{P}(\mu)$	$\ln(\mu)$	1	1	$\exp(\theta)$	$-\ln(Y!)$
Gamma $\mathcal{G}(\mu, v)$	$-1/\mu$	$1/v$	ϕ	$-\ln(-\theta)$	$((1/\phi) - 1) \ln(Y) - \ln(\Gamma(1/\phi))$
I.G. $\mathcal{IG}(\mu, \lambda)$	$-1/2\mu^2$	σ^2	ϕ	$-(-2\theta)^{1/2}$	$-1/2 (\ln(2\pi\phi Y^3) + 1/\phi Y)$

Tableau 3 : Esperance et variance des lois de probabilité usuelles

Distribution de Y	$\mu = E(Y) = b'(\theta)$	$V(Y) = a(\phi)b''(\theta)$
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	θ	σ^2
Bernoulli $\mathcal{B}(\mu)$	$\exp(\theta)/(1 + \exp(\theta))$	$\mu(1-\mu)$
Poisson $\mathcal{P}(\mu)$	$\exp(\theta)$	μ
Gamma $\mathcal{G}(\mu, v)$	$-1/\theta$	μ^2/v
Inverse Gaussienne $\mathcal{IG}(\mu, \lambda)$	μ	μ^3/λ

2.2. Estimation des paramètres

A ce stade, il s'agit d'estimer le vecteur colonne $\beta = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)$ noté $\hat{\beta} = (\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \dots, \hat{\beta}_p)$ de dimension (p) des paramètres inconnus du modèle, c'est à dire les coefficients de régression inconnus associés aux vecteurs colonne de la matrice (X) représentant un assortiment des variables explicatives, moyennant la maximisation du logarithme naturel de vraisemblance du modèle linéaire généralisé. Cette estimation s'applique à toutes les lois dotées d'une distribution appartenant à la famille exponentielle de la forme :

$$f(Y|\theta, \phi) = \exp\left(\frac{Y\theta - b(\theta)}{a(\phi)} + c(Y, \phi)\right), \quad Y \in S \quad (6)$$

L'idée principale de la méthode du maximum de vraisemblance est de chercher la valeur des paramètres qui maximisent la probabilité d'avoir observé ce qu'on a vraiment observé. Par ailleurs l'approche standard pour trouver le maximum d'une fonction quelconque de plusieurs variables, consiste à annuler son gradient (dérivée première) et de vérifier que son Hessian (dérivée seconde) est défini négatif. Cependant pour obtenir l'estimateur du maximum de vraisemblance (L), on résout donc le système d'équation du score de p équations à (p) inconnues β suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L(\beta)}{\partial \beta_1} = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial \ln L(\beta)}{\partial \beta_p} = 0 \end{cases} \quad (7)$$

Soit (p) variables indépendantes Y_i , avec $(i) = \{1, 2, \dots, n\}$ de loi appartenant à la famille exponentielle, X la matrice de plan d'expérience, où sont rangées les observations de (p) vecteurs colonne représentant les variables explicatives, (β) le vecteur colonne de (p) paramètres du modèle, (η) le prédicteur linéaire à n composantes noté (η) = βX , (g) la fonction lien, est supposée monotone et différentiable telle que, $\eta = g(\mu)$ ainsi que la fonction de lien canonique s'exprime par $g(\mu) = \theta$. Pour n observations supposées indépendantes, et en tenant compte de la liaison entre θ et β , la vraisemblance (L) et le logarithme naturel ou népérien de la vraisemblance (ℓ) s'écrivent de la manière suivante :

Avec :

$$L(Y, \theta, \phi, \omega) = \prod_{i=1}^n f(Y_i, \theta_i, \phi, \omega) \quad (8)$$

$$\ell(Y, \theta, \phi, \omega) = \ln(L(Y, \theta, \phi, \omega)) = \ln\left(\prod_{i=1}^n f(Y_i, \theta_i, \phi, \omega)\right) = \sum_{i=1}^n \ln(f(Y_i, \theta_i, \phi, \omega)) = \sum_{i=1}^n \ell_i(Y_i, \theta_i, \phi, \omega) \quad (9)$$

$$\ell_i = \left(\frac{Y_i \theta_i - b(\theta_i)}{a_i(\phi)} \omega + c(Y_i, \phi, \omega) \right) \text{ et } \theta_i = \beta_j \cdot x_i^T \quad (10)$$

En effet, on cherche à travers cette méthode d'atteindre le maximum de vraisemblance. La fonction logarithme étant strictement croissante, la vraisemblance et le logarithme népérien de la vraisemblance atteignent leur maximum au même point. De plus la recherche du maximum de vraisemblance nécessite généralement de calculer la dérivée première de la vraisemblance, et cela est beaucoup plus simple avec le logarithme naturel de la vraisemblance, dans le cas de multiples observations indépendantes, puisque le logarithme du produit des vraisemblances s'écrit comme la somme des logarithmes des vraisemblances, et qu'il est plus aisé de dériver une somme de termes qu'un produit. Cependant la dérivée du logarithme naturel de la vraisemblance peut être réalisée moyennant la résolution de l'égalité suivante :

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_j} = \frac{\partial \ell_i}{\partial \theta_i} \times \frac{\partial \theta_i}{\partial \mu_i} \times \frac{\partial \mu_i}{\partial \eta_i} \times \frac{\partial \eta_i}{\partial \beta_j} \quad (11)$$

A partir de l'égalité ci-dessus, nous essayons de donner la signification de chaque terme de cette dernière de la façon suivante :

$$\bullet \quad \frac{\partial \ell_i}{\partial \theta_i} = \frac{Y_i - b'(\theta_i)}{a_i(\phi)} = \frac{Y_i - \mu_i}{a_i(\phi)} \quad (12)$$

$$\bullet \quad \frac{\partial \mu_i}{\partial \theta_i} = b''(\theta_i) = \frac{V(Y_i)}{a_i(\phi)} \quad (13)$$

$$\bullet \quad \frac{\partial \eta_i}{\partial \beta_j} = \frac{\partial(\beta X_i)}{\partial \beta_j} = X_{ij} \quad (14)$$

Et :

$$\frac{\partial \mu_i}{\partial \eta_i} : \text{ Dépend de la fonction lien } \eta_i = g(\mu_i) \text{ avec } \eta_i = \beta_j \cdot X_{ij} \quad (15)$$

Les équations des dérivées partielles s'écrivent donc de la forme suivante :

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_j} = \frac{Y_i - \mu_i}{a(\phi)} \times \frac{a(\phi)}{V(Y_i)} \times \frac{\partial \mu_i}{\partial \eta_i} \times X_{ij} \quad (16)$$

$$\frac{\partial \ell(Y, \theta(\beta), \phi)}{\partial \beta_j} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{(Y_i - \mu_i) \times X_{ij}}{V(Y_i)} \times \frac{\partial \mu_i}{\partial \eta_i} \right) = 0 \quad \forall j = 1, \dots, p \quad (17)$$

Dans le cas où la fonction lien utilisée coïncide la fonction de lien canonique ($\eta_i = \theta_i$), ces équations se simplifient de la manière suivante :

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_j} = \frac{\partial \ell_i}{\partial \theta_i} \times \frac{\partial \theta_i}{\partial \mu_i} \times \frac{\partial \mu_i}{\partial \eta_i} \times \frac{\partial \eta_i}{\partial \beta_j} = \frac{\partial \ell_i}{\partial \theta_i} \times \frac{\partial \theta_i}{\partial \eta_i} \times \frac{\partial \eta_i}{\partial \beta_j} = \frac{\partial \ell_i}{\partial \theta_i} \times \frac{\partial \eta_i}{\partial \beta_j} \quad (18)$$

Ainsi les équations des dérivées partielles peuvent prendre la forme suivante :

$$\frac{\partial \ell(Y, \theta(\beta), \phi)}{\partial \beta_j} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{(Y_i - \mu_i)}{a_i(\phi)} \times X_{ij} \right) = 0 \quad \forall j = 1, \dots, p \quad (19)$$

Or μ_i est inconnu, il est donc impossible d'obtenir une expression analytique de l'estimateur du maximum de vraisemblance de β en annulant la dérivée première (gradient) : ces équations sont dites transcendantes. Autrement dit, ce sont des équations non-linéaires en β dont la résolution requiert des méthodes itératives d'optimisation, telles que l'algorithme de Newton-Raphson faisant référence à la matrice Hessienne et l'algorithme du Fisher-Scoring faisant appel à la matrice d'information, dont on peut résumer la démarche de la manière suivante :

- Choisir un point de départ β^0
- Poser $\beta^{k+1} = \beta^k + A_k \times \nabla L(\beta^k)$
- Condition d'arrêt : $\beta^{k+1} \approx \beta^k$ ou $\nabla L(\beta^{k+1}) \approx \nabla L(\beta^k)$

Avec :

$$A_k = -[\nabla^2 L(\beta^k)]^{-1} \text{ pour l'algorithme de Newton-Raphson}$$

$$A_k = -(\mathbb{E}[\nabla^2 L(\beta^k)])^{-1} \text{ pour l'algorithme itérative Reweighted Least Squares}$$

2.3. Propriétés de l'estimateur du maximum de vraisemblance et intervalle de confiance

De manière générale, il est insuffisant pour un statisticien de s'arrêter dans la phase d'estimation de la valeur des paramètres de régression. Cependant, étant donné que la valeur de l'estimateur de régression dépend étroitement de l'échantillon sur lequel se fait la modélisation, il est plus légitime de s'intéresser à l'intervalle de confiance dans lequel elle se trouve, en fixant un niveau de confiance au préalable. Ainsi plus l'intervalle est restreint, plus l'estimation est robuste. Notons $\hat{\beta}_n$ l'estimateur du maximum de vraisemblance (EMV). Cet estimateur vérifie certaines propriétés, sous certaines hypothèses classiques de régularité de la densité de probabilité, telles que :

- $\hat{\beta}_n$, converge en probabilité vers β , ce qui implique que $\hat{\beta}_n$ est asymptotiquement sans biais.
- $\hat{\beta}_n$, converge en loi vers une loi normale.

En effet il est possible d'écrire :

$$\sqrt{n}(\hat{\beta}_n - \beta) \sim \mathcal{N}(0, \mathbb{I}_n^{-1}(\beta)) \quad (20)$$

- $\hat{\beta}_n$, Estimateur du maximum du logarithme népérien de vraisemblance de $\beta = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)$.
- $\mathbb{I}_n^{-1}(\beta)$: $-(\mathbb{E}[\partial^2 \ell^2(Y, \beta, \phi) / \partial^2 \beta])$ est la matrice d'information de Fisher.

Soit $\hat{\beta}_n$, l'estimateur du paramètre β_n tel que $\hat{\beta}_n$, vérifie un théorème central limite, c'est à dire, lorsque (n) tend vers l'infini, la variable aléatoire de loi de Gauss centrée réduite z tend vers la valeur ci-dessous :

$$\frac{\hat{\beta}_n - \beta}{\sqrt{\mathbb{V}(\hat{\beta}_n)}} \sim z \quad (21)$$

En guise de détermination de l'intervalle de confiance au risque α pour $\hat{\beta}_n$ à partir des bornes $(z_{1-\alpha/2})$ et $(-z_{1-\alpha/2})$ telles que :

$$P\left(-z_{1-\alpha/2} < \frac{\hat{\beta}_n - \beta}{\sqrt{\mathbb{V}(\hat{\beta}_n)}} < z_{1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha \quad (22)$$

Si n est assez important, on peut supposer que $(\hat{\beta}_n - \beta) / \sqrt{V(\hat{\beta}_n)}$ suit approximativement une loi de Gauss et F la fonction de répartition de la loi de Gauss centrée réduite, on peut écrire donc que :

$$P\left(-z_{1-\alpha/2} < \frac{\hat{\beta}_n - \beta}{\sqrt{\mathbb{V}(\hat{\beta}_n)}} < z_{1-\alpha/2}\right) = F(z_{1-\alpha/2}) - F(-z_{1-\alpha/2}) = 2F(z_{1-\alpha/2}) - 1 \quad (23)$$

Avec :

$$F(-z_{1-\alpha/2}) = 1 - F(z_{1-\alpha/2}) \quad (24)$$

On peut déduire alors que :

$$\begin{aligned} 2F(z_{1-\alpha/2}) - 1 &= 1 - \alpha \\ z_{1-\alpha/2} &= F^{-1}(1 - \alpha/2) \end{aligned} \quad (25)$$

Donc les bornes de l'intervalle de confiance pour $\hat{\beta}_n$, s'écrivent alors de la manière suivante :

$$\begin{aligned} B^- &= \hat{\beta}_n - F^{-1}(1 - \alpha/2) \times \sqrt{\mathbb{V}(\hat{\beta}_n)} \\ B^+ &= \hat{\beta}_n + F^{-1}(1 - \alpha/2) \times \sqrt{\mathbb{V}(\hat{\beta}_n)} \end{aligned} \quad (26)$$

Toutefois, un intervalle de confiance asymptotique de niveau $100 \times (1 - \alpha)\%$ des coefficients de régression β peut être conçu de la manière suivante :

$$I.C_{\beta_n} = [\hat{\beta}_n - z_{1-\alpha/2} \times \sqrt{\mathbb{V}(\hat{\beta}_n)} ; \hat{\beta}_n + z_{1-\alpha/2} \times \sqrt{\mathbb{V}(\hat{\beta}_n)}] \quad (27)$$

Avec :

- $(z_{1-\alpha/2})$ est le quantile à $(1-\alpha/2)$ de la loi normale standard, $N(0, 1)$.
- $\mathbb{V}(\hat{\beta}_n)$ est le terme de la diagonale de l'inverse de la matrice d'information de Fisher.

2.4. La régression logistique binaire

En étant une méthode d'analyse de la relation entre un ou plusieurs prédicteurs, et une réponse de nature dichotomique tel que la présence ou l'absence d'un événement quelconque, la régression logistique marque son apparition durant le 19ème siècle d'après les écrits de Cramer J. S. (2002) [15]. Cependant, André de Palma et Jacques-François Thisse (1989)

invoquent dans leurs travaux que la première survenue de ce dispositif d'analyse remonte à (1944) lors de son utilisation par le physicien, médecin et statisticien Joseph Berkson moyennant son ouvrage « Application of the Logistic Function to Bio-Essay », alors que le second emploi a été en (1951), avec la publication de l'ouvrage « Why I Prefer Logits to Probits » par le même auteur. Néanmoins, Gürcan M., (1998) notifie que l'utilisation de ce procédé est beaucoup plus ancienne. Il est apparu pour la première fois lors des études mathématiques sur la croissance de la population à cette époque en (1845).

La régression logistique est devenue un dispositif statistique de plus en plus utilisé, particulièrement au cours de ses dernières décennies, comme il est signalé dans l'oeuvre de Oommen T., Baise L. G., et Vogel R. M. (2011 [16]). D'autres ouvrages témoignent cette utilisation aigue, tels que les oeuvres de Cook D. (2008), Garson G. D. (2008), Mertler C. A. et Vannatta R. A. (2005), Seven Z. (1997), Tabachnick B. G. et Fidell L. S. (1996). De plus, les essais de Hosmer D. W., Lemeshow S. (2000) [17] ainsi que les travaux de King G., et Zeng L. (2001) [18], soulignent que la régression logistique est appréhendée comme un choix statistique pertinent, pour les situations dans lesquelles l'occurrence d'un résultat binaire doit être prédite. Toutefois, Tu J. V. (1996) propose d'autres alternatives à la régression logistique, pour la prédiction des résultats dichotomiques, particulièrement dans le domaine médical.

En revanche cette méthode est beaucoup plus souple que les autres techniques d'analyse. Encore, il est raisonnable d'affirmer qu'il est plus facile d'interpréter le modèle mathématique obtenu moyennant une analyse par régression logistique, comme le confirme les différentes prospections de Akkus Z. et Çelik M. Y. (2004), Grimm L. G. et Yarnold R. P. (1995), Kalaycı S. (2005), Leech N. L., Barrett K. C. et Morgan G. A. (2005), Poulsen J. et French A. (2008), Tabachnick B. G. et Fidell L. S. (1996), Tatlıdil H. (1996).

L'analyse de régression logistique catalogue différents types d'analyse tels que, l'analyse de régression logistique binaire, l'analyse de régression logistique multinomiale, et l'analyse de régression logistique ordinale. Le choix de l'un de ces types d'analyse repose sur la nature et le type d'échelle de la variable réponse. Selon Stephenson B. (2008), la régression logistique est scindée en deux grands axes, tels que, la régression logistique univariée, et la régression logistique multivariée. En revenant sur la première répartition, la régression logistique binaire vise à déterminer la combinaison de variables indépendantes qui expliquent le mieux l'appartenance à certains groupes appelés variables dépendantes dichotomiques. Autrement dit, elle procède à l'explication d'une variable d'intérêt binaire, tout en soulignant que les variables explicatives peuvent être quantitatives ou qualitatives. Cependant, la régression logistique multinomiale est une extension de la régression logistique aux variables qualitatives à trois modalités ou plus, alors que la régression logistique ordinale renvoie à l'explication d'une variable réponse qualitative à trois modalités ou plus, sauf qu'ils sont ordonnées hiérarchiquement.

Plusieurs sont les disciplines qui incorporent la régression logistique comme étant un procédé d'analyse dans un motif de prédiction des phénomènes, dont on peut citer les travaux de Sanchez J. L., et Lopez L. (2009) dans la branche des sciences physiques, King G., Tomz M., et Wittenberg J. (2000) en sciences politiques, Fleck M. P., Simon G., Herrman H., Bushnell D., Martin M., et Patrick D. (2005), ainsi que Jiang X., El-Kareh R., et Ohno-Machado L. (2011), en médecine, Boyacioglu M. A., Kara Y., et Baykan O. K. (2009) ainsi que Karp A. H. (2009) en sciences économiques, Reilly S., Onslow M., Packman A., Wake M., Bavin E. L., Prior M., et al. (2009) ainsi que Howell P., et Davis S. (2011) en sciences psychologiques, Peng C., Lee K., et Ingersoll G. (2002) dans les prospections du milieu éducatif, etc.

L'aisance de l'utilisation de la régression logistique, a été le fruit d'une riche revue de littérature, illustrée par les ouvrages d'Agresti A. (2007), Burns R. B., Burns R., et Burns, R. P. (2008), Hosmer D. W., et Lemeshow S. (2000), Howell D. C. (1997), explicitant les différentes techniques de cette méthode. Par ailleurs, Burns R. B., Burns R., et Burns, R. P. (2008), Muijs

D., (2010) ont proposé des clarifications des étapes nécessaires pour effectuer une telle analyse à l'aide d'une panoplie de progiciels statistiques, tel que SPSS, R, etc. Tandis que l'explication des phases de réalisation de cette analyse dans des différents contextes particuliers ont été aussi évoquées sur de nombreux sites web, comme il a été souligné dans les oeuvres de Greenhouse J. B., Bromber, J. A., et Fromm D. A. (1995) ainsi que les écrits de Wuensch D. (2009).

2.5. Contexte

Objectif : On considère une population P subdivisée en deux groupes d'individus G_1 et G_2 identifiables par un assortiment de variables explicatives quantitatives ou qualitatives $\{X_1, X_2, \dots, X_p\}$, et soit Y une variable qualitative dichotomique à prédire (variable expliquée), valant (1) si l'individu appartient au groupe G_1 , et (0) s'il provient du groupe G_2 . On souhaite dans ce contexte, expliquer la variable binaire Y à partir des variables $\{X_1, X_2, \dots, X_p\}$.

Données : Les données collectées sont n observations de $\{Y, X_1, X_2, \dots, X_p\}$ qu'on peut noter, $(y_1, x_{11}, \dots, x_{p1}), \dots, (y_n, x_{1n}, \dots, x_{pn})$. Pour une meilleure appréhension, on présente les données sous forme d'un tableau récapitulatif tel que :

Y	X_1	...	X_p
y_1	$x_{1,1}$...	$x_{p,1}$
y_2	$x_{1,2}$...	$x_{p,2}$
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
y_n	$x_{1,n}$...	$x_{p,n}$

Pour tout $(i,j) \in \{1,2, \dots, n\} \times \{1,2, \dots, p\}$, $x_{i,j}$ est l'observation de la variable X_j sur le $i^{\text{ème}}$ individu, et y_i mentionne le groupe dans lequel il appartient, ainsi on note $y_i \in \{0, 1\}$. On souhaite alors estimer la probabilité inconnue qu'un individu w vérifiant $\{X_1, X_2, \dots, X_p\} = x$ appartienne au groupe G_1 réalisant le scénario de $y_i = 1$ à l'aide des données collectées, d'où on peut écrire :

$$\pi(x) = \pi(\{Y = 1\} | \{(X_1, \dots, X_p) = x\}) \quad \text{avec} \quad x = (x_1, \dots, x_p) \quad (28)$$

La probabilité $\pi(x)$ représente aussi la valeur moyenne de Y quand $\{X_1, X_2, \dots, X_p\} = x$. On peut noter donc que :

$$\pi(x) = \mathbb{E}(\{Y\} | \{(X_1, \dots, X_p) = x\}) \quad (29)$$

$$\pi(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p \quad \text{avec} \quad x = (x_1, \dots, x_p) \quad (30)$$

Dans ce contexte, on peut extraire certaines difficultés telles que :

- $\pi(x) \in [0, 1]$, alors que $\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p \notin [0, 1]$ a priori.
- Quand $\pi(x)$ tend vers la valeur de 0 ou 1, on doit réaliser que $\delta\pi(x) / \delta x_j$ tend vers la valeur 0, par contre $\delta\pi(x) / \delta x_j = \beta_j$.

2.6. Transformation logit

Nous disposons d'un échantillon de n observations indépendantes de y_i , avec $i = \{1, 2, \dots, n\}$. y_i désigne une variable aléatoire dépendante présentée sous la forme d'un vecteur colonne tel que, $y_i = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ exprimant la valeur d'une variable qualitative dite réponse de résultat dichotomique, ce qui signifie que la variable de résultat y_i peut prendre deux valeurs 0 ou 1, évoquant respectivement l'absence ou la présence de la caractéristique étudiée. Nous

considérons également un ensemble de p variables explicatives désignées par la matrice du plan d'expérience $X = (X_1, X_2, \dots, X_p)$ regroupant les vecteurs colonne des variables indépendantes, de taille $(n \times p)$ et de rang (p) , d'où (x_i) est le vecteur ligne de ces variables explicatives associées à l'observation (i) tel que, $i = \{1, 2, \dots, n\}$, et le vecteur colonne (β) de dimension p des paramètres inconnus du modèle, c'est à dire les coefficients de régression inconnus associés au vecteurs colonne de la matrice (X) . Nous considérons que y_i (variable réponse) est une réalisation d'une variable aléatoire y_i qui peut prendre les valeurs 1 dans le cas de la résiliation du contrat d'assurance automobile ou 0 dans le cas de renouvellement du contrat d'assurance automobile avec des probabilités (π) et $(1-\pi)$, respectivement.

La distribution de la variable réponse y_i est appelée distribution de *Bernoulli* avec le paramètre (π) . Et on peut noter $y_i \sim \beta(1, \pi)$. Soit la probabilité conditionnelle que le résultat soit absent exprimé par $P(y_i = 0|X) = 1-\pi$ et présent, dénotée $P(y_i = 1|X) = \pi$, où X est la matrice des variables explicatives avec p vecteurs colonne. La modélisation des variables de réponse qui n'ont que deux résultats possibles, qui sont "la présence" et "l'absence" de l'événement étudié, se fait généralement par régression logistique (Agresti, 1996). Les modèles de terminaison sont basés sur des modèles de régression statistique, dont le plus connu est le modèle logistique, qui fait partie de la grande classe des modèles linéaires généralisés introduits par John Nelder et Robert Wedderburn (1972). Le Logit du modèle de régression logistique est donné par l'équation :

$$\text{Logit}(\pi) = \ln\left(\frac{\pi}{1-\pi}\right) = \sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}, \text{ où } i = 1, 2, \dots, n \quad (31)$$

Par la transformation du Logit, nous obtenons de l'équation (31) l'équation (32) :

$$\frac{\pi}{1-\pi} = \exp\left(\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right) \quad (32)$$

Nous évaluons l'équation (32) pour obtenir π et $1-\pi$ comme :

$$\pi = \exp\left(\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right) - \pi \exp\left(\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right) \quad (33)$$

$$\pi + \pi \exp\left(\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right) = \exp\left(\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right) \quad (34)$$

$$\pi \left(1 + \exp\left(\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right)\right) = \exp\left(\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right) \quad (35)$$

$$\pi = \frac{\exp\left(\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right)}{1 + \exp\left(\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right)} \quad (36)$$

$$\pi = \frac{1}{1 + \exp\left(-\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right)} \quad (37)$$

De la même manière nous obtenons $(1-\pi)$:

$$1 - \pi = 1 - \frac{1}{1 + \exp\left(-\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right)} = \frac{1}{1 + \exp\left(\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right)} = \frac{\exp\left(-\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right)}{1 + \exp\left(-\sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik}\right)} \quad (38)$$

2.7. Odds et Odds-ratios

Rapport des cotes ou rapport des chances ou également risque relatif approché (odds ratio en anglais "OR") est une technique statistique utilisée, pour illustrer l'association entre deux variables aléatoires qualitatives. Ce procédé est utilisé souvent en régression logistique pour mesurer un effet relatif (Morabia A. (1996)). En sachant qu'on est dans un cas d'une variable réponse binaire (régression logistique binaire), la probabilité d'avoir $Y=1$ sachant que $X=x$ est notée f_i . Nous déterminons la chance (odds) de la réalisation de $(Y = 1|X = x)$ plutôt que d'avoir $(Y = 0|X = x)$ par le rapport $\{\pi\}/\{1-\pi\}$. Prenant l'exemple d'un assuré observé tiré d'un échantillon n , si la probabilité qu'il décide de mettre fin à sa relation avec son assureur actuel est de 80%, alors celle de maintenir sa relation est de 20%, dans ce cas l'odds peut s'exprimer ainsi : $80\%/20\% = 4$. C'est à dire que cet assuré a 4 fois plus de chance de quitter son assureur que de maintenir son engagement. Par contre l'odds-ratios décrit l'évolution du rapport des probabilités d'observer l'événement $Y=1$ contre $Y=0$ au moment où X_i passe d'une modalité x à une autre $x + 1$. L'odds-ratios peut s'exprimer de la manière suivante :

$$OR = \frac{\pi(x+1)/[1-\pi(x+1)]}{\pi(x)/[1-\pi(x)]} \quad (39)$$

Soit la probabilité qu'un événement arrive dans le groupe A est $f_i(x+1)$ et $f_i(x)$ dans le groupe B. L'odds ratio peut comprendre les valeurs suivantes :

- OR est proche de 1, l'événement est indépendant du groupe A et B.
- OR est supérieur à 1, l'événement est plus fréquent dans le groupe A que dans le groupe B.
- OR est significativement supérieur à 1, l'événement est beaucoup plus fréquent dans le groupe A que dans le groupe B.
- OR est inférieur à 1, l'événement est moins fréquent dans le groupe A que dans le groupe B.
- OR est proche de zéro, l'événement est beaucoup moins fréquent dans le groupe A que dans le groupe B.

2.8. Estimation des paramètres β des équations non-linéaires de la distribution de Bernoulli en utilisant l'estimateur du maximum de vraisemblance (Mle)

Si y_i prend strictement deux valeurs 0 ou 1, l'expression de f_i donnée dans l'équation (7) fournit la probabilité conditionnelle que y_i soit égal à 1 étant donné X, et sera notifié comme P ($y_i = 1|X$). Et la quantité $1-\pi$ donne la probabilité conditionnelle que y_i soit égal à 0 étant donné X, et ceci sera exprimé par P ($y_i = 0|X$). Ainsi, pour $y_i = 1$, la contribution à la fonction de vraisemblance est π , par contre lorsque $y_i = 0$, la contribution à cette fonction est $1-\pi$. Cette contribution à la fonction de vraisemblance sera exprimée de la manière suivante :

$$\pi^{y_i}(1-\pi)^{1-y_i} \quad (40)$$

A cette étape, nous allons estimer les P+1 paramètres inconnus β , en utilisant l'estimateur du maximum de vraisemblance (Mle) de la façon suivante :

$$L(y_1, y_2, \dots, y_n, \pi) = \prod_{i=1}^n \pi^{y_i}(1-\pi)^{1-y_i} \quad (41)$$

Le maximum de vraisemblance est l'un des procédés d'estimation les plus utilisées pour déterminer les valeurs des paramètres inconnus β qui maximisent la probabilité d'obtenir un ensemble de données observées. En d'autres termes, la fonction du maximum de vraisemblance explique la probabilité des données observées sur la base de paramètres de régression inconnus β . Cette méthode a été développée par le statisticien britannique Ronald Aylmer Fisher entre (1912 – 1922) comme il a été assigné dans l'ouvrage de John Aldrich " R. A. Fisher and the making of maximum likelihood 1912-1922 " diffusé en (1997). Le but de cette méthode est de trouver des estimations des β de p variables explicatives afin de rendre maximale la probabilité d'observation de la variable réponse Y.

$$L(y_1, y_2, \dots, y_n, \pi) = \prod_{i=1}^n \pi^{y_i}(1-\pi)^{1-y_i} = \prod_{i=1}^n \left(\frac{\pi}{1-\pi} \right)^{y_i} (1-\pi), \quad (42)$$

En substituant l'équation (32) pour le premier terme et l'équation (38) pour le second terme, on obtient :

$$L(y_1, y_2, \dots, y_n, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p) = \prod_{i=1}^n \left(\exp\left(\sum_{k=0}^p x_{ik}\beta_k\right) \right)^{y_i} \left(1 - \frac{\exp\left(\sum_{k=0}^p x_{ik}\beta_k\right)}{1 + \exp\left(\sum_{k=0}^p x_{ik}\beta_k\right)} \right) \quad (43)$$

Avec :

$$\frac{\pi}{1-\pi} = \exp\left(\sum_{k=0}^p x_{ik}\beta_k\right) \text{ et } 1-\pi = 1 - \frac{\exp\left(\sum_{k=0}^p x_{ik}\beta_k\right)}{1 + \exp\left(\sum_{k=0}^p x_{ik}\beta_k\right)} \quad (44)$$

Donc :

$$L(y_1, y_2, \dots, y_n, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p) = \prod_{i=1}^n \left(\exp(y_i \sum_{k=0}^p x_k \beta_k) \right) \left(1 + \exp(\sum_{k=0}^p x_k \beta_k) \right)^{-1} \quad (45)$$

Pour des raisons de simplification, nous intégrons le logarithme népérien dans l'équation ci-dessus. Etant donné que le logarithme est une fonction monotone, tout maximum de la fonction de vraisemblance sera également un maximum de la fonction de vraisemblance logarithmique et vice versa. Ainsi, en considérant le logarithme naturel de cette équation, nous obtenons la fonction de vraisemblance logarithmique (ℓ) exprimée ainsi :

$$\ln(L(y_1, y_2, \dots, y_n, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p)) = \ln \left(\prod_{i=1}^n \left(\exp(y_i \sum_{k=0}^p x_k \beta_k) \right) \left(1 + \exp(\sum_{k=0}^p x_k \beta_k) \right)^{-1} \right) \quad (46)$$

$$\ell(y_1, y_2, \dots, y_n, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p) = \sum_{i=1}^n y_i \left(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k \right) - \ln \left(1 + \exp \sum_{i=0}^p x_{ik} \beta_k \right) \quad (47)$$

En dérivant la dernière équation du logarithme naturel de la fonction de vraisemblance ci-dessus, il convient d'écrire :

$$\frac{\partial \ell(\beta)}{\partial \beta_k} = \sum_{i=1}^n y_i x_{ik} - \frac{1}{1 + \exp(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k)} \cdot \frac{\partial}{\partial \beta_k} \left(1 + \exp \left(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k \right) \right) \quad (48)$$

$$= \sum_{i=1}^n y_i x_{ik} - \frac{1}{1 + \exp(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k)} \cdot \exp \left(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k \right) \cdot \frac{\partial}{\partial \beta_k} \sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k \quad (49)$$

$$= \sum_{i=1}^n y_i x_{ik} - \frac{x_{ik}}{1 + \exp(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k)} \cdot \exp \left(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k \right) \quad (50)$$

En sachant que :

$$\frac{\partial}{\partial \beta_k} \sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k = x_{ik}$$

$$\text{Notons } \pi = \frac{\exp(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k)}{1 + \exp(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k)}$$

$$\text{Alors } \frac{\partial \ell(\beta)}{\partial \beta_k} = \ell'_{\beta_k} = \sum_{i=1}^n y_i x_{ik} - \pi \cdot x_{ik} \quad (51)$$

Par conséquent, l'estimation des paramètres $\hat{\beta} = \{\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_k\}$ qui maximisent la fonction de vraisemblance logarithmique (ℓ) peuvent être déterminés en annulant chacune des $P + 1$ équations de (ℓ) (gradient de ℓ) comme il est mentionné dans l'équation (51), et vérifier que sa matrice Hessienne (dérivée seconde) est définie négative, c'est à dire que chaque élément de la diagonale de cette matrice est inférieur à zéro (Gene H. Golub et Charles F. Van Loan 1996). La matrice Hessienne consiste à calculer la dérivée seconde de l'équation (51). La forme générale de la matrice des secondes dérivées partielles (matrice de Hessienne) peut s'écrire de la manière suivante :

$$\frac{\partial^2 \ell(\beta)}{\partial \beta_k \partial \beta_{k'}} = \frac{\partial}{\partial \beta_{k'}} \sum_{i=1}^n y_i x_{ik} - x_{ik} \pi \quad (52)$$

$$= \frac{\partial}{\partial \beta_{k'}} (-x_{ik} \pi) \quad (53)$$

$$= -x_{ik} \frac{\partial}{\partial \beta_{k'}} \left(\frac{\exp(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k)}{1 + \exp(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k)} \right) \quad (54)$$

Où :

$$\pi = \frac{\exp(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k)}{1 + \exp(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k)} = \frac{1}{1 + \exp(-(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k))} \quad (55)$$

Pour résoudre cette équation (52), nous utiliserons la dérivée des fonctions exponentielles afin d'obtenir :

$$\frac{d}{dx} \frac{e^{u(x)}}{1 + e^{u(x)}} = \frac{(1 + e^{u(x)}) \cdot e^{u(x)} \frac{d}{dx} u(x) - e^{u(x)} \cdot e^{u(x)} \frac{d}{dx} u(x)}{(1 + e^{u(x)})^2} \quad (56)$$

$$= \frac{e^{u(x)} \frac{d}{dx} u(x) + (e^{u(x)})^2 \frac{d}{dx} u(x) - (e^{u(x)})^2 \frac{d}{dx} u(x)}{(1 + e^{u(x)})^2} \quad (57)$$

$$= \frac{e^{u(x)} \frac{d}{dx} u(x)}{(1 + e^{u(x)})^2} \quad (58)$$

$$= \frac{e^{u(x)}}{(1 + e^{u(x)})^2} \frac{d}{dx} u(x) = \frac{e^{u(x)}}{1 + e^{u(x)}} \cdot \frac{1}{1 + e^{u(x)}} \cdot \frac{d}{dx} u(x) \quad (59)$$

En sachant que :

$$\frac{du(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k = x_{ik'} \quad (60)$$

Où les probabilités π et $1 - \pi$ sont clairement définies. Ainsi, l'équation (52) peut maintenant s'écrire comme :

$$\ell''_{\beta_k \beta_{k'}} = -x_{ik} \cdot \pi (1 - \pi) x_{ik'} \quad (61)$$

Pour résoudre les (P+1) équations (51) non-linéaires en β , nous utilisons la méthode itérative d'optimisation de Newton-Raphson, faisant référence à la matrice Hessienne. L'estimation des paramètres β , moyennant ce procédé, commence par une première étape de choix d'un point de départ β^0 ou β^{old} . La seconde étape, consiste à mentionner la façon dont fonctionne la méthode en posant : $\beta^{k+1} = \beta^k + A_k \times \nabla L(\beta^k)$, et finalement s'arrêter lorsque la condition $\beta^{k+1} \approx \beta^k$ ou $\nabla L(\beta^{k+1}) \approx \nabla L(\beta^k)$, est réalisée. Le résultat de cet algorithme en notation matricielle donne :

$$\beta^{new} = \beta^{old} + [-\ell''(\beta^{old})]^{-1} \times \ell'(\beta^{old}) \quad (62)$$

En posant :

$$\hat{\beta} = (\hat{\beta}_0, \dots, \hat{\beta}_p)^t, \text{ on a : } \mathbb{V}(\hat{\beta}) = \left(-\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln L(\beta, Y)\right)^{-1} \Big|_{\beta=\hat{\beta}} = (X^t W X)^{-1} \quad (63)$$

Pour simplifier cette équation ci-dessus, on substitue la valeur de $\ell'(\beta)$, et $\ell''(\beta)$ par une autre forme matricielle de la manière suivante :

$$\beta^{new} = \beta^{old} + [X^T W X]^{-1} \times X^T (Y - \mu) \quad (64)$$

$$\beta^{new} = (X^T W X)^{-1} X^T W (X \beta^{old} + W^{-1} (Y - \mu)) \quad (65)$$

$$\beta^{new} = (X^T W X)^{-1} X^T W Z \text{ où } Z = (X \beta^{old} + W^{-1} (Y - \mu)) \quad (66)$$

Où, $Z = (X \beta^{old} + W^{-1} (Y - \mu))$ est un vecteur, et W est le vecteur des poids des valeurs de la diagonale des entrées $\hat{\pi} (1 - \hat{\pi})$ Nous pouvons écrire aussi :

$$\beta^{new} = \beta^{old} + [X^T W X]^{-1} \times X^T (Y - \mu) \quad (67)$$

3. Résultat et discussion

La présente étude porte sur le secteur d'assurance au Maroc, plus particulièrement la branche d'assurance automobile, comme il est évoqué ci-dessus, comprenant la région de Rabat-Salé-Kénitra, et adopte l'utilisation d'un questionnaire [19] en ligne pour la collecte de données [20]. Cependant les informations sur les clients sont privées et ne seraient pas divulguées. Nous utilisons soigneusement l'échantillonnage pour contrôler la représentativité de l'échantillon (échantillon aléatoire simple). Ce dernier est composé de 1100 assurés, en tenant compte de la taille de la population interrogée. Après déduction du questionnaire des 1100 originaux, on obtient un total de 1000 questionnaires valides. La première partie introductive du questionnaire est dédiée aux informations personnelles de l'enquêté (assuré) et sa relation avec son assureur. Cette section de sondage est consacrée au (1) sexe de l'assuré, (2) la fourchette d'âge, (3) la ville d'habitation, (4) les catégories socio-professionnelles, (5) les compagnies d'assurance contractées par les assurés, (6) les types de contrats d'assurance automobile souscrits, et (7) les fréquences d'assurance automobiles. La seconde partie est réservée aux réponses sur des questions à choix multiple se rapportant aux déterminants explicatifs de la variable dépendante en utilisant une échelle de Likert. Finalement le sondage est achevé par une question à réponse dichotomique concrétisant le scénario de résiliation ou de renouvellement effectif des contrats d'assurance automobile à l'échéance.

Les données démographiques de l'échantillon montrent que 52,6% de l'échantillon est masculin et 47,4% est féminin. Les données concernant l'âge de l'échantillon étudié, annoncent que 3,6% des assurés ont entre 18 et 24 ans, 50,3% entre 25 et 34 ans, 28,7% entre 35 et 44 ans, 14,4 % entre 45 et 55 ans, et 3 % plus de 55 ans. Ces fréquences dévoilent que plus de la moitié de l'échantillon est formé des jeunes dépassant pas les 35 ans. Ces données sont illustrées dans les deux tableaux ci-dessous (tableau 4 et 5).

Tableau 4 : Sexe des assurés

	Fréquences	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Femme	474	47,4 %	47,4 %	47,4 %
Homme	526	52,6 %	52,6 %	100 %
Total	1000	100 %	100 %	-

Tableau 5 : Tranche d'âge des assurés

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
18 - 24 ans	36	3,6 %	3,6 %	3,6 %
25 - 34 ans	503	50,3 %	50,3 %	53,9 %
35 - 44 ans	287	28,7 %	28,7 %	82,6 %
45 - 55 ans	144	14,4 %	14,4 %	97,0 %
> 55 ans	30	3 %	3 %	100 %
Total	1000	100 %	100 %	-

Sur un total de 1000 sujets, constituant notre échantillon d'étude, le tableau ci-dessous montre que 394 soit 34,9 % des sujets proviennent de la ville de Rabat, 311 soit 31,1 % résident à la ville de Salé et 340 soit 34 % habitent à la ville kénitra (tableau 6).

Tableau 6 : Ville d'habitation des assurés

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Rabat	349	34,9 %	34,9 %	34,9 %
Salé	311	31,1 %	31,1 %	66 %
Kénitra	340	34,0 %	34,0 %	100%
Total	1000	100 %	100 %	-

Source : Auteurs

Quant aux catégories socio-professionnelles, l'échantillon prospecté comporte 76 cadres soit 7,6%, 207 sujets exerçant des professions libérales soit 20,7%, 613 employé(e)s soit 61,3%, 59 étudiant(e)s soit 5,9 %, et 45 personnes pratiquant autres professions différentes que celles citées auparavant (tableau 7).

Tableau 7 : Catégories socio-professionnelles

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	% cumulé
Cadre	76	7,6 %	7,6 %	7,6 %
Profession libérale	207	20,7 %	20,7 %	28,3 %
Employé(e)	613	61,3 %	61,3 %	89,6 %
Étudiant(e)	59	5,9 %	5,9 %	95,5 %
Autres	45	4,5 %	4,5 %	100 %
Total	1000	100 %	100 %	-

Source : Auteurs

D'après les données collectées les questionnaires valides révèlent que les répondants sont issus de presque de la même portion des trois villes (Rabat-Salé-Kénitra) choisies comme champ d'application. Cependant, plus de 60% des personnes interrogées sont des employés

dotés des revenus plus au moins fixes, formant un pouvoir d'achat inflexible par rapport aux fluctuations positives des taux d'inflation et aux politiques tarifaires d'augmentation des prix.

Les sujets de l'échantillon ont choisi de souscrire leurs contrats d'assurance automobile auprès des compagnies d'assurance par la distribution illustrée dans le tableau ci-dessous (tableau 8).

Tableau 8 : Les compagnies d'assurance contractées par les assurés

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	% cumulé
Allianz Maroc	26	2,6 %	2,6 %	2,6 %
Atlanta	45	4,5 %	4,5 %	7,1 %
AXA Assurance	114	11,4 %	11,4 %	18,5 %
MCMA	63	6,3 %	6,3 %	24,8 %
RMA	152	15,2 %	15,2 %	40,0 %
Saham Assurance	306	30,6 %	30,6 %	70,6 %
Sanad	49	4,9 %	4,9 %	75,5 %
Wafa Assurance	179	17,9 %	17,9 %	93,4 %
Autres	66	6,6 %	6,6 %	100 %
Total	1000	100%	100%	-

Source : Auteurs

Toutefois, 2,6 % des assurés s'engagent auprès d'Allianz Maroc, 4,5% auprès d'Atlanta, 11,4 % auprès d'Axa Assurance Maroc, 6,3 % auprès de MCMA, 15,2% auprès de RMA, 30,6 % auprès de Saham Assurance, 4,9 % auprès de Sanad, 17,9 % auprès de Wafa Assurance, et 6,6 % auprès d'autres organismes financiers. Cependant, les polices d'assurance automobile souscrites sont réparties entre trois types de contrats, à savoir 16,8% des contrats " Responsabilité Civile (R.C)", 61,2% des contrats "R.C + les garanties complémentaires (dommages et collisions)", et 22 % des contrats d'assurance automobile "tous risques" (tableau 9).

Tableau 9 : Les types de contrats d'assurance automobile souscrits

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	% cumulé
Responsabilité Civile (R.C)	168	16,8 %	16,8 %	16,8 %
R.C + Les garanties complémentaires	612	61,2 %	61,2 %	78,0 %
Assurance automobile " Tous risques"	220	22,0 %	61,2 %	100 %
Total	1000	100%	100%	-

Source : Auteurs

Par ailleurs, les fréquences de souscription des contrats sont éparpillées de la manière suivante : 557 soit 55,7% des polices sont annuelles, 128 soit 12,8% sont semestrielles, 236 soit 23,6% sont trimestrielles, 73 soit 7,3 % sont mensuelles, et 6 soit 0,6% de contrats couvrant d'autres durées différentes de celles citées ci-dessus (tableau 10).

Tableau 10 : Les fréquences d'assurance automobiles

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	pourcentatge cumulé
Annuelle	557	55,7 %	55,7 %	55,7 %
Semestrielle	128	12,8 %	12,8 %	68,5 %
Trimestrielle	236	23,6 %	23,6 %	92,1 %
Mentuelle	73	7,3 %	7,3 %	99,4 %
Autres	6	0,6 %	0,6 %	100 %
Total	1000	100 %	100 %	-

Source : Auteurs

3.1. Test de fiabilité

La légitimité et la validité d'une mesure ne peut s'acquérir que si elle est fiable. Le concept de la fiabilité a été défini par un ensemble d'auteurs tels que, Darmon R.Y., Laroche M., McGown K. L. et Nantel J. (1991) en expliquant que la fiabilité est « le degré de stabilité d'une mesure pendant un temps indéterminé et ce, quels que soient les participants ». Également, Peter J. P. (1979), évoque que la fiabilité est « le degré selon lequel les mesures sont affranchies d'erreurs et par conséquent produisent des résultats cohérents ». Cependant, l'estimation de la fiabilité peut s'exprimer en terme de stabilité, telle que la méthode du "test-retest" consistant à calculer le « coefficient de fidélité » ou appelé aussi de « stabilité » en accomplissant deux fois l'épreuve aux mêmes sujets avec un intervalle de temps souvent fixé, et de calculer la corrélation entre les performances observées lors de la première puis de la seconde exécution. Ou aussi en termes de cohérence interne (Peter J.P. (1979)), par le calcul du coefficient l'alpha (α) de Cronbach. Ce coefficient mesure la cohérence interne des dimensions explicatives d'un phénomène à expliquer. Autrement dit, il décrit l'intensité de la corrélation entre les variables indépendantes en tenant compte de la part importante d'informations qu'elles partagent. Par ailleurs, pour une revue de littérature plus large sur les moyens de mesure de la fiabilité, un ensemble d'oeuvres s'avère important tels que les travaux de (Peter J. P. (1979) ; Peterson R. A. (1994) ; Donald E. Stem Jr., Stergios Fotopoulos, Kevin E. Voss, (2000); Adam Duhachek, Anne T. Coughlan, Dawn Iacobucci 2005). L'alpha (α) de Cronbach s'exprime généralement par la formule suivante :

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \cdot \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right) \quad (68)$$

Ou une autre formule alternative telle que :

$$\alpha = \frac{k \cdot \bar{r}}{1 + \bar{r} \cdot (k-1)} \quad (69)$$

Où :

- k : Nombre d'items composant l'échelle
- σ_i^2 : Variance du $i^{\text{ème}}$ item avec $i = \{1, 2, \dots, k\}$
- σ_T^2 : Variance de toute l'échelle
- \bar{r} : moyenne de la corrélation entre les items ou l'inter-corrélation moyenne.

Dans un motif d'appréciation de la fiabilité de la cohérence interne entre les dimensions, les auteurs ont l'habitude de comparer l'estimation de α à un seuil conventionnel fixé à 0.70 (Nunnally J. C. 1978), tel que, $\hat{\alpha} \geq 0,70$. Dans notre étude nous tenterons d'analyser l'impact

d'un assortiment de déterminants stimulateurs de commutation (variables explicatives) sur la décision des assurés de mettre fin et dissoudre leurs relations avec leur assureur habituel à l'échéance de leurs contrats (variable à prédire). Cependant, les variables explicatives introduites dans le modèle "Logit" pour prédire "la décision de résiliation" (variable dépendante) sont dans l'ordre de sept dimensions, telles que :

- Les variations positives et injustes des prix (Prime)
- La perception de la qualité du service (Qualité)
- L'engagement du prestataire envers le client (Engagement)
- Les incidents de colère (Colère)
- L'implication des consommateurs (Implication)
- Les coûts de changement de fournisseur (Coûts)
- L'attractivité alternative (Alternatives)

Avant d'introduire cet ensemble de variables indépendantes dans le modèle "Logit" pour mesurer l'incidence de chaque dimension sur la décision de commutation, il s'avère primordiale d'évaluer leur degré de fiabilité afin de garantir des résultats cohérents.

D'après le test de fiabilité (tableau 11), nous remarquons que la valeur du coefficient, $\hat{\alpha} = 0,822$ dépasse largement le seuil conventionnel minimum de $\alpha = 0,70$ (Nunnally J. C. 1978) dévoilant que nous obtenons, pour cet assortiment composé de sept éléments, une cohérence interne satisfaisante.

Tableau 11 : Test de fiabilité

Alpha de Cronbach	Alpha de Cronbach basé sur des éléments standardisé	Nombre d'éléments
0,822	0,821	7

Source : *Auteurs*

Tableau 12 : Matrice de corrélation inter-éléments

	Prime	Qualité	Engagement	Colère	Implication	Coût	Alternative
Prime	1	0.286	0.171	0.400	0.344	0.500	0.397
Qualité	0.286	1	0.396	0.401	0.371	0.337	0.281
Engagement	0.171	0.396	1	0.366	0.410	0.291	0.241
Colère	,400	0.401	0.366	1	0.559	0.564	0.452
Implication	,344	0.371	0.410	0.559	1	0.500	0.439
Coût	,500	0.337	0.291	0.564	0.500	1	0.617
Alternative	,397	0.281	0.241	0.452	0.439	0.617	1

Source : *Auteurs*

La matrice des corrélations inter-éléments (Tableau 12) est une matrice des coefficients de corrélation statistiques calculés sur plusieurs variables prises deux à deux. Elle permet de détecter rapidement les liaisons existantes entre les variables introduites en prévoyant en amont plusieurs études et explications statistiques. Toutefois, la matrice des corrélations est symétrique, ainsi que sa diagonale est constituée des 1 puisque la corrélation d'une variable avec elle-même est parfaite. La matrice de corrélation élaborée à la base des réponses de notre étude démontre que l'ensemble des variables utilisées sont suffisamment corrélés, avec un coefficient de corrélation variant entre $r = 0,171$ et $r = 0,617$ en notant que : $0,171 \leq r \leq 0,617$, en confirmant par ailleurs le résultat du coefficient de fiabilité Alpha de Cronbach (tableau 11).

Le tableau ci-dessus (tableau 13), nous permet de mieux saisir la structure globale des variables explicatives utilisées dans cette analyse. Il présente ainsi l'état d'analyse en cas de suppression l'une des dimensions de la prospection. De plus de la moyenne et de la variance des déterminants explicatifs, nous mettons l'accent sur la colonne des "corrélations complètes des éléments corrigés" examinant les liaisons existantes entre chaque variable et l'échelle totale.

Nous constatons que toutes les corrélations sont supérieures ou égales à 0,421 ($r \geq 0,421$), indiquant l'importance et l'influence de chaque variable de l'échelle. Nous évoquons également la dernière colonne d'"Alpha de Cronbach en cas de suppression d'un élément" permettant de donner une idée sur le degré de fiabilité de chaque variable par rapport à l'ensemble. En rappelant que le coefficient d'Alpha de Cronbach de l'ensemble est de 0,822 ($\hat{\alpha} = 0,822$), nous remarquons que la consistance est à son maximum avec les sept variables utilisées et toute suppression de l'une d'elles entrainera une baisse de solidité.

Tableau 13 : Statistiques de total des éléments

	Moyenne de l'échelle en cas de suppression d'un élément	Variance de l'échelle en cas de suppression d'un élément	Corrélation complète des éléments corrigés	Carré de la corrélation multiple	Alpha de Cronbach en cas de suppression d'un élément
Prime	11,74	24,107	0,504	0,289	0.808
Qualité	11,75	25,073	0,472	0,260	0.813
Engagement	11,72	25,234	0,421	0,250	0.819
Colère	10,89	19,356	0,663	0,458	0.781
Implication	11,51	22,649	0,663	0.419	0,788
Coût	11,00	19,436	0,698	0.535	0.773
Alternative	11,25	21,126	0,594	0.415	0,793

Source : Auteurs

En effet, le coefficient d'Alpha de Cronbach (α) n'est qu'un construit empirique résultant d'un ensemble d'études psychométriques plutôt plus subjectives que scientifiques, caractérisé par l'inexistence d'une distribution précise pour pouvoir statuer sur son acceptation ou réfutation (Evrard Y., Pras B., et Roux E. (1997)). Par ailleurs, plusieurs oeuvres de théoriciens tels que Feldt L. S., Woodruff D. J. et Salih F.A. (1987), Barnette J. J. (2005), Van Zyl M. J., Heinz N. et Nel D. G. (2000), Iacobucci D. et Duhachek A. (2003), etc., ont mis en évidence des procédés statistiques portant sur la distribution de ce coefficient et son intervalle de confiance. La conception d'un intervalle de confiance du coefficient d'Alpha de Cronbach (α), requiert une rigueur au niveau des analyses statistiques, et fournit des informations additionnelles pour la communauté des chercheurs. Cependant, les travaux de Feldt L. S., Woodruff D. J. et Salih F. A. (1987) et ceux d'Iacobucci D. et Duhachek A. (2003), ont permis l'élaboration de ce type d'intervalle, sauf que dans notre étude nous nous contenterons de se pencher sur l'approche de Feldt, Woodruff et Salih (1987). Les écrits de Feldt, et al. (1987), ont démontré que la distribution des valeurs de (α) suit la loi de "Fisher" (F) avec des degrés de liberté $ddl_1 = (n-1)$, et $ddl_2 = (n-1)(k-1)$, où n désigne la taille de l'échantillon, et k le nombre des variables utilisées.

Toutefois, pour un échantillon de taille (n), une échelle constituée de (k) variables, un coefficient d'Alpha de Cronbach observé ($\hat{\alpha}$), et un degré de significativité (γ), les bornes de l'intervalle de confiance selon Feldt, et al. (1987), peuvent s'exprimées de la manière suivante :

$$IC_{inf} = 1 - [(1 - \hat{\alpha}) \times F_{(1-\gamma/2), ddl_1, ddl_2}] \quad (70)$$

$$IC_{sup} = 1 - [(1 - \hat{\alpha}) \times F_{(\gamma/2), ddl_1, ddl_2}]$$

Où F représente la valeur statistique de Fisher pour les centiles $\gamma/2$ et $(1-\gamma)/2$ respectivement avec $ddl_1 = (n - 1)$, et $ddl_2 = (n - 1)(k - 1)$.

Tableau 14 : Coefficient de corrélation intra-classe

	Corrélation intra-classe	Intervalle de confiance à 95%		Test Fisher			
		Borne inférieure	Borne supérieur	Valeur	ddl1	ddl2	Sig
Mesures uniques	0.397	0.370	0.425	5.611	999	5994	0.000
Mesures moyennes	0.822	0.804	0.838	5.611	999	5994	0.000

Source : Auteurs

A travers le (tableau 14), on constate que le coefficient Alpha de Cronbach observé $\hat{\alpha} = 0,822 \in I.C^{95\%} = [0.838, 0.804]$, avec une taille d'échantillon $n = 1000$, un nombre de variables indépendantes $k = 7$ constituant l'échelle utilisée, un $ddl_1 = (n-1) = 999$ et un $ddl_2 = (n - 1)(k - 1) = 5994$. On remarque également que les valeurs obtenues sont hautement significatives avec un $p = 0.000 < 0.05$.

3.2. Test de khi-deux

Le test de khi-deux ou aussi khi-carré (χ^2), est un test non paramétrique fondé sur les statistiques de (χ^2) initiées par le mathématicien britannique Karl Pearson en (1990) comme il a été évoqué, dans l'œuvre de Stephen Stigler « Karl Pearson's theoretical errors and the advances they inspired » publié en (2008). Ces types de tests sont appliqués uniquement sur les variables d'une nature qualitative qu'elles soient nominales, ordinales, regroupées en classes, ou même binaires. Les tests de (χ^2) ont comme objectif primordial la comparaison des distributions entre elles. Cependant, il existe trois catégories de test de (χ^2) tels que, le test de (χ^2) d'homogénéité, le test de (χ^2) d'ajustement, et le test de (χ^2) d'indépendance. Ce dernier test sera utilisé pour démontrer le lien statistique entre les variables explicatives utilisées et la variable réponse sur un même échantillon de taille n . Autrement dit, Ce test permet de vérifier l'absence ou la présence de lien statistique entre deux variables qualitatives X supposée explicative et Y à expliquer. En étant un test d'hypothèses, soient H_0 l'hypothèse nulle décrivant l'indépendance entre la distribution des deux variables, et H_1 l'hypothèse exposant la liaison entre elles. En termes de valeur p , l'hypothèse nulle H_0 est généralement rejetée lorsque $p \leq 0,05$. On note :

- H_0 : Les deux variables X et Y sont indépendantes.
- H_1 : Les deux variables X et Y sont liées.

Tableau 15 : Tableau d'effectif croisé entre les variables explicatives et la variable réponse

		Tout à fait décisif	Plutôt décisif	Décisif	Plutôt pas décisif	Pas du tout décisif	Total
Prime	Non résiliation	49	30	24	33	4	140
	Résiliation	615	136	88	14	7	860
Qualité	Non résiliation	62	44	27	4	3	140
	Résiliation	551	197	93	16	3	860
Engagement	Non résiliation	64	44	15	14	3	140
	Résiliation	552	176	118	8	6	860
Colère	Non résiliation	11	9	26	59	35	140
	Résiliation	407	110	156	130	57	860
Implication	Non résiliation	27	54	22	21	16	140
	Résiliation	474	236	118	25	7	860
Coût	Non résiliation	10	11	33	43	43	140
	Résiliation	421	123	180	98	38	860
Alternatives	Non résiliation	16	37	26	35	26	140
	Résiliation	472	157	124	74	33	860

Source : Auteurs

Soit, les sept variables explicatives, (1) les variations positives et injustes des prix, (2) la perception de la qualité du service, (3) l'engagement du prestataire envers le client, (4) les incidents de colère, (5) l'implication des consommateurs, (6) les coûts de changement de fournisseur, (7) l'attractivité alternative, introduites selon une échelle de Likert comprenant une graduation de cinq réponses possibles, pour l'explication de la variable réponse "décision de résiliation". Le tableau ci-dessus, représente la distribution des réponses des assurés sur le degré d'importance de chaque variable explicative dans le processus de la prise de décision finale de renouveler ou de résilier leurs contrats d'assurance à l'échéance.

On constate d'après le test de Khi-deux (tableau 16), que la liaison entre les variables explicatives et la variable réponse " décision de résiliation " est hautement significative, avec un Khi-deux de Pearson respectivement de, 159. 512, 25. 573, 61. 878, 139. 681, 133. 595, 187. 611, 126. 114, pour les sept variables citées ci-dessus, un ddl = 4 et une signification asymptotique (bilatérale) de $p = 0,000 < 0,05$. Ces résultats renvoient à rejeter l'hypothèse nulle H_0 et retenir l'hypothèse alternative H_1 . Autrement dit, les variables choisies dans cette étude ont une importante influence sur la décision de résiliation.

Tableau 16 : Test de khi-deux

		Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Prime	Khi-deux Pearson	159. 512	4	0.000
	Rapport de Vraisemblance	115. 279	4	0.000
	Association linéaire par linéaire	119. 012	1	0.000
Qualité	Khi-deux Pearson	25. 573	4	0.000
	Rapport de Vraisemblance	22. 934	4	0.000
	Association linéaire par linéaire	22. 530	1	0.000
L'engagement	Khi-deux Pearson	61. 878	4	0.000
	Rapport de Vraisemblance	44. 795	4	0.000
	Association linéaire par linéaire	22. 139	1	0.000
Colère	Khi-deux Pearson	139.681	4	0.000
	Rapport de Vraisemblance	138. 235	4	0.000
	Association linéaire par linéaire	133. 024	1	0.000
Implication	Khi-deux Pearson	133. 595	4	0.000
	Rapport de Vraisemblance	107. 434	4	0.000
	Association linéaire par linéaire	106. 803	1	0.000
Coûts	Khi-deux Pearson	187. 611	4	0.000
	Rapport de Vraisemblance	169. 729	4	0.000
	Association linéaire par linéaire	171. 250	1	0.000
Alternatives	Khi-deux Pearson	126. 114	4	0.000
	Rapport de Vraisemblance	123. 894	4	0.000
	Association linéaire par linéaire	116. 585	1	0.000

De plus du test de Khi-deux permettant de dévoiler si les variables entretiennent des relations entre elles, le test de Cramer intervient pour mesurer la force et l'intensité de cette liaison. Soit X et Y deux variables qualitatives, K_1 et K_2 respectivement leurs modalités et n la taille de l'échantillon valide, le V de Cramer fondé sur la statistique de test du χ^2 de Pearson, peut se formuler ainsi :

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \times \min(K_1 - 1, K_2 - 1)}} \quad (71)$$

Tableau 17 : Test de V de Cramer

		Valeur	Signification approximative
Phi V Cramer	Prime	0. 399	0.000
	Qualité	0. 160	0.000
	Engagement	0. 249	0.000
	Colère	0.374	0.000
	Implication	0. 366	0.000
	Coûts	0. 433	0.000
	Alternatives	0. 355	0.000

Tableau 18 : Interprétation de V de Cramer

Valeur absolue de V de Cramer	Intensité de la relation entre les variables
Entre 0 et 0.05	Absence de liaison
Entre 0.05 et 0.1	Très faible liaison
Entre 0.1 et 0.2	Faible liaison
Entre 0.2 et 0.4	Liaison modérée
Entre 0.4 et 0.8	Forte liaison
Entre 0.8 et 1	Colinéarité

La valeur absolue de |V| de Cramer varie dans l'intervalle [0,1]. Dans notre cas on remarque que la variable explicative "perception de la qualité du service" dispose d'une faible liaison avec la variable réponse. Par contre, les variations positives et injustes des prix, l'engagement du prestataire envers le client, les incidents de colère, l'implication des consommateurs, et L'attractivité alternative ont un impact modéré. Par ailleurs les coûts de changement de l'assureur habituel requière un fort impact sur la variable à expliquer.

3.3. Prédiction de la décision de résiliation : Régression logistique binaire

On considère un échantillon n fragmenté en deux groupes d'assurés G_1 et G_2 identifiables par un ensemble de variables indépendantes $X = \{X_1, X_2, \dots, X_7\}$. Plus précisément X_1 représente : Les variations positives et injustes des prix, X_2 : La perception de la qualité du service, X_3 : L'engagement du prestataire envers le client, X_4 : Les incidents de colère, X_5 : L'implication des consommateurs, X_6 : Les coûts de changement de fournisseur, et X_7 : L'attractivité alternative. Soit Y la variable qualitative dichotomique à prédire (variable réponse) exprimant : La décision de résiliation du contrat d'assurance automobile à l'échéance. Y vaut la valeur (1) si l'assuré appartient au groupe G_1 et (0) s'il provient du groupe G_2 . Notant aussi que le G_1 est dédié aux assurés choisissant de résilier leurs contrats d'assurance

automobile à la fin d'engagement, et G_2 consacré à ceux qui décide de renouveler leurs contrats à l'échéance. D'où on peut écrire :

$$\begin{cases} Y = 1 : \text{Résiliation du contrat d'assurance automobile à l'échéance.} \\ Y = 0 : \text{Renouvellement du contrat d'assurance automobile à l'échéance.} \end{cases}$$

Et :

$$\begin{cases} X_1 : \text{Les variations positives et injustes des prix.} \\ X_2 : \text{La perception de la qualité du service.} \\ X_3 : \text{L'engagement du prestataire envers le client.} \\ X_4 : \text{Les incidents de colère.} \\ X_5 : \text{L'implication des consommateurs.} \\ X_6 : \text{Les coûts de changement de fournisseur.} \\ X_7 : \text{L'attractivité alternative.} \end{cases}$$

Dans cette étude nous avons essayé d'identifier les variables permettant de prédire l'acte de résiliation et de mesurer l'impact de chacune d'elles sur la décision des assurés de renouveler ou de mettre fin à leurs contrats avec leur assureur habituel. Toutefois, les variables prédictives introduites dans le modèle pour expliquer l'acte de commutation sont qualitatives. L'analyse statistique des données a été réalisée moyennant le logiciel (SPSS).

Tableau 19 : Récapitulatif de traitement des observations

Observations non pondérées		N	Pourcentage
Observations sélectionnées	Incluses dans l'analyse	1000	100%
	Observations manquantes	0	0%
	Total	1000	100%
Observations non sélectionnées		0	0%
Total		1000	100%

Le récapitulatif de traitement des observations (tableau 19) nous indique que 1000 observations sont valides et incluses dans l'analyse. Autrement dit tous les questionnaires ont été complètement remplis sans aucune réponse manquante.

Tableau 20 : Codage de variable dépendante

Valeur d'origine	Valeur interne
Renouvellement de contrat d'assurance automobile	0
Résiliation de contrat d'assurance automobile	1

Ce tableau indique la manière dont elle a été codée la variable réponse Y d'où le code (0) est attribué au scénario de renouvellement de contrat d'assurance automobile, et le code (1) est accordé à la situation de résiliation de contrat à l'échéance.

Tableau 21 : Tableau de classification (bloc 0)

Observé			Prévisions		
			Résiliation du contrat d'assurance automobile		Pourcentage correcte
			Renouvellement de contrat	Résiliation de contrat	
Pas 0	Résiliation du contrat d'assurance automobile	Renouvellement de contrat	0	140	0
		Résiliation de contrat	0	860	100
	Pourcentage global		-	-	86%

Le tableau ci-dessus (tableau 21) décrit le modèle de base, c'est à dire un modèle qui n'inclut pas nos variables explicatives. Les prédictions de ce modèle sont faites uniquement sur la base de la catégorie la plus fréquente dans notre ensemble de données. Dans notre cas le modèle cherche à prédire la situation de résiliation des contrats d'assurance automobile vu la fréquence plus élevée des observations dans ce sens (860 résiliations contre 140 renouvellements). Par ailleurs, la ligne de pourcentage global nous indique que cette prédiction permet de classer correctement 86% des participants.

Tableau 22 : Tableau des variables de l'équation (bloc 0)

		β_0	E.S	Wald	ddl	Sig.	Exp (β)
Pas 0	Constante	1,815	0.091	396.751	1	0.000	6.143

Le tableau des variables de l'équation (bloc 0) nous révèle la valeur du coefficient de la constante β_0 . Ce tableau n'est pas particulièrement important, mais nous avons mis en évidence le niveau de signification pour démontrer que le modèle avec la seule constante est un prédicteur statistiquement significatif du résultat ($p = 0.000 < 0,05$). Cependant, il n'est précis que dans 86 % des cas. Toutefois, nous pouvons être si sûr statistiquement que notre modèle de base a un certain pouvoir prédictif.

Tableau 23 : Tableau des variables hors de l'équation (bloc 0)

		Score	ddl	Sig.	
Pas 0	Variables	Prime	149.772	1	0.000
		Qualité	49.418	1	0.000
		Engagement	70.186	1	0.000
		Colère	356.262	1	0.000
		Implication	160.656	1	0.000
		Coûts	283.484	1	0.000
		Alternatives	160.061	1	0.000
	Statistiques générales		526.913	7	0.000

Le tableau des variables hors de l'équation présentes les valeurs de la statistique Score pour chaque variable explicative, explicitant également une excellente significativité avec un $p = 0.000 < 0.05$. En effet toutes ces variables indépendantes contribuent donc probablement à l'amélioration du modèle. Après avoir achevé les résultats du (bloc 0), nous passons maintenant

au modèle de régression logistique qui inclut nos variables explicatives (bloc 1). Nous utilisons la méthode d'"Entrée" en SPSS, dans l'introduction des variables prédictrices.

Tableau 24 : Tests composites des coefficients du modèle (bloc 1)

		Khi-deux	ddl	Sig.
Pas 1	Pas	413.918	7	0.000
	Bloc	413.918	7	0.000
	Modèle	413.918	7	0.000

Les tests composites des coefficients du modèle sont utilisés pour vérifier que le nouveau modèle introduisant les variables explicatives engendre une amélioration par rapport au modèle de base. Il utilise des tests de khi-deux pour voir s'il y a une différence significative entre les logarithmes népériens de vraisemblances, plus précisément (-2LL) du modèle de base et du nouveau modèle. Si le nouveau modèle présente une réduction significative de (-2LL = 193.626) par rapport au modèle de base (-2LL = 607.544) (voire tableau 27), cela suggère que le nouveau modèle explique une plus grande partie de la variance du résultat et constitue donc une amélioration. Dans notre cas le khi-deux est hautement significatif, signalant une valeur de $\chi^2 = 413,918$, un $ddl = 7$ et un $p = 0,000 < 0,05$. Pour plus d'explication, il existe trois versions différentes de résultats : Pas, Bloc, et Modèle. La ligne Modèle compare toujours le nouveau modèle ou modèle complet (avec introduction des variables explicatives) au modèle de base ou modèle nul (sans introduction des variables explicatives). Les lignes Pas et Bloc ne sont importantes que si vous ajoutez les variables indépendantes au modèle de manière progressive. Si nous construisons le modèle par étapes, ces lignes comparent les (-2LL) du nouveau modèle avec la version précédente pour vérifier si chaque nouvel ensemble de variables explicatives introduites apporte des améliorations aux résultats. Dans notre cas nous avons utilisé la méthode "Entrée" du SPSS, c'est à dire que toutes les variables explicatives sont incluses en une seule étape. Pour cela les valeurs du khi-deux sont les mêmes pour les trois versions Pas, Bloc, et Modèle.

Tableau 25 : Récapitulatif des modèles (bloc 1)

Pas	-2 Log de Vraisemblance	R-deux de Cox et Snell	R-deux de Nagelkerke
1	396.009	0.339	0.611

Le récapitulatif du modèle (tableau 25) fournit les valeurs de (-2LL), R-deux de Cox et Snell, et R-deux de Nagelkerke pour le modèle complet. La valeur de (-2LL) de ce modèle atteint 396,009. Cette valeur a été comparée à celle du modèle de base moyennant le test de khi-deux afin de divulguer une diminution hautement significative entre les deux ($p = 0,000 < 0,05$). Cette dégradation justifie que le nouveau modèle est significativement plus adapté que le modèle nul. Par ailleurs, les valeurs de R-deux nous indiquent approximativement combien de variation dans le résultat est expliquée par le modèle. Le R-deux de Cox et Snell du modèle complet se situe à 0,339 et indique que seulement 33,9% de la variation dans la probabilité pour qu'un assuré soit dans la mesure de résilier son contrat d'assurance automobile à l'échéance pourrait être expliquée par l'ensemble des variables explicatives. En outre, le R-deux de Nagelkerke qui est une version ajustée du R-deux de Cox et Snell et donc plus proche de la réalité se situe à 0,611. Dès lors, on peut dire que les variables explicatives contribuent à expliquer 61,1 % de la variation dans la probabilité pour qu'un assuré soit dans la mesure de résilier son engagement d'assurance automobile.

Tableau 26 : Récapitulatif du modèle (bloc 1)

Modèle	Effets	Critères d'ajustement du modèle			Tests du rapport vraisemblance		
		AIC	BIC	-2 Log de vraisemblance	Khi-deux	ddl	Sig.
0	Constante	609.544	614.452	607.544	-	-	-
1	Colère	369.774	379.590	365.774	241.770	1	0.000
2	Coûts	256.263	270.987	250.263	115.511	1	0.000
3	Prime	235.472	255.103	227.472	22.791	1	0.000
4	Implication	227.404	251.943	217.404	10.068	1	0.002
5	Qualité	219.883	249.330	207.883	9.521	1	0.002
6	Engagement	214.836	249.190	200.836	7.047	1	0.008
7	Alternatives	209.626	248.888	193.626	7.210	1	0.007

Tableau 27 : Ajustement du modèle (bloc 1)

Modèle	Critères d'ajustement du modèle			Tests du rapport vraisemblance		
	AIC	BIC	-2 Log de vraisemblance	Khi-deux	ddl	Sig.
Constante Uniquement	609.544	614.452	607.544	-	-	-
Final	209.626	248.888	193.626	413.918	7	0.000

Akaike Information Criterion (AIC) est une grandeur qui permet de dévoiler la qualité d'un modèle statistique. Tout comme le Bayesian Information criterionle (BIC), le modèle qui sera choisi entre une multitude de modèles candidats, est celui qui aura la plus faible valeur d'AIC. Ce critère statistique regroupe la qualité de l'ajustement et la complexité du modèle, en pénalisant les modèles ayant un grand nombre de paramètres, afin de limiter les effets de sur-ajustement. On peut noter que l'AIC = $-2 LL(\beta) + 2p$ et le BIC = $-2LL(\beta) + p \ln(n)$. Dans notre cas, on remarque que l'introduction des variables explicatives une après l'autre ne fait que décroître la valeur de l'AIC passant d'un AIC = 609,544 dans le cas du modèle nul, jusqu'à un AIC = 209,626 avec l'introduction de la dernière variable des sept facteurs explicatifs. Egalement, on constate la dégradation d'un BIC d'une valeur de 614,452 dans la situation du modèle de base, pour atteindre un BIC = 248, 888 au stade de l'introduction de la septième variable explicative du modèle (tableau 26). Ce décroissement ne peut s'expliquer que par une meilleure qualité d'ajustement du modèle utilisé aux données collectées. Cependant, toutes les variables utilisées seront donc sélectionnées pour prédire l'acte de résiliation des contrats d'assurance automobile à l'échéance.

Tableau 28 : Test de Hosmer et Lemeshow (bloc 1)

Pas	Khi-deux	ddl	Sig.
1	69.657	2	0.000

Tableau 29 : Tableau de contingence pour le test de Hosmer et Lemeshow (bloc 1)

		Résiliation du contrat d'assurance automobile = Renouvellement		Résiliation du contrat d'assurance automobile = Résiliation		Total
		Observé	Attendu	Observé	Attendu	
		Pas	1	74	84.870	
	2	55	35.139	52	71.861	107
	3	9	1.830	16	23.170	25
	4	2	18.162	763	746.838	765

Le test d'adéquation de l'ajustement initié par Hosmer-Lemeshow (tableau 29) compare les effectifs attendus des événements et non événements aux effectifs observés afin d'évaluer l'ajustement du modèle aux données (tableau 28). Dans le cadre de la régression logistique binaire, le format des données utilisées influe sur la qualité et la fiabilité des tests d'adéquation de l'ajustement par la somme des carrés d'écart. Plus le nombre d'essais par ligne diminue, plus la valeur de p fournie par le test d'adéquation de l'ajustement par la somme des carrés d'écart diminue. Les données au format réponse dichotomique/effectif comptent en général peu d'essais par ligne. Par conséquent, si les données sont au format réponse dichotomique/effectif, le test d'adéquation de l'ajustement par la somme des carrés d'écart indiquera probablement un faible ajustement même si celui-ci est en fait satisfaisant. Le test d'adéquation de l'ajustement de Hosmer-Lemeshow n'est donc pas fiable pour se prononcer sur l'ajustement du modèle aux données.

Tableau 30 : Tableau des variables de l'équation (Bloc1)

	β	E.S	Wald	ddl	Sig.	Exp(β)	Intervalle de confiance 95% pour Exp (β)	
							Inférieur	Supérieur
X_1 (Prime)	1.615	0.467	11.986	1	0.001	5.030	2.015	12.552
X_2 (Qualité)	1.871	0.617	9.214	1	0.002	6.497	1.941	21.753
X_3 (Engagement)	1.558	0.574	7.346	1	0.007	4.751	1.542	14.642
X_4 (Colère)	3.117	0.303	105.900	1	0.000	22.589	12.475	40.903
X_5 (Implication)	1.094	0.378	8.367	1	0.004	2.986	1.423	6.265
X_6 (Coûts)	-1.885	0.310	36.954	1	0.000	0.151	0.110	0.425
X_7 (Alternatives)	0.871	0.321	7.350	1	0.007	2.388	1.273	4.482
Constante	-8,295	0.958	74.916	1	0.000	0.000	-	-

Source : Auteurs

Ce tableau fournit les coefficients de régression β , la statistique Wald pour tester la signification statistique, le rapport des cotes Exp (β) appelé aussi l'odds-ratio pour chaque variable explicative, et en fin l'intervalle de confiance pour chaque odds-ratio (OR). En examinant d'abord les résultats, on constate un effet hautement significatif de l'ensemble des variables prédictrices sur la variable réponse "décision de résiliation des contrats d'assurance automobile à l'échéance". Cependant le p (Prime) = 0.001 < 0.05, p (Qualité) = 0.002 < 0.05, p (Engagement) = 0.007 < 0.05, p (Colère) = 0.000 < 0.05, p (Implication) = 0.004 < 0.05, p (Coûts) = 0.000 < 0.05, et p (Alternatives) = 0.007 < 0.05. Toutefois, il est aisé d'interpréter les significations p , par contre la question qui se pose à ce stade est sur la manière d'interpréter les coefficients de régression β . À quoi correspond ce coefficient, et comment peut-on l'interpréter ? Néanmoins, le coefficient de régression β ne peut qu'expliquer le sens de fluctuation entre la variable explicative et la variable réponse. C'est à dire, qu'un signe positive du coefficient β renvoie à un changement dans le même sens entre la variable prédictrice et la variable, alors qu'un signe négatif confère à un changement dans deux sens inverses des deux variables. Hormis le coefficient β n'est pas véritablement interprétable. Pourtant, l'exponentiel de β (exp (β)) endosse un sens facilement interprétable par les statisticiens. L'"exp (β)" appelée aussi odds-ratio (OR), rapport des côtes, rapport des chances, ou aussi risque relatif rapproché, désignant une mesure statistique, divulguant le degré de dépendance et l'effet d'un facteur explicatif par rapport à la variable réponse.

La colonne exp (β) (Odds Ratio) nous signale que les différentes variables explicatives influencent chacune d'elles d'une manière distincte sur la variable à prédire. Conformément à notre cas, on peut prétendre qu'une augmentation injuste des primes d'assurance automobile peuvent engendrer cinq fois plus de chance (OR(X_1) = 5,030, IC^{95%} = [2.015, 12.552]) que

l'assuré soit susceptible de résilier son contrat d'assurance et quitter son assureur actuel. Dans le même sillon, une défaillance et une faiblesse au niveau de la qualité des services fournis par la compagnie permet également six fois plus de chance ($OR(X2) = 6,497$, $IC^{95\%} = [1.941, 21.753]$) qu'il choisit de mettre fin à son engagement avec son assureur habituel à l'échéance. Aussi, un faible engagement à son égard présente aussi quatre fois plus de chance ($OR(X3) = 4,751$, $IC^{95\%} = [1.542, 14.642]$) qu'il le quitte. Pareillement, les incidents de colère ont plus d'impact sur les assurés d'abandonner leurs prestataires d'assurance présentant vingt-deux fois plus de chance ($OR(X4) = 22,589$, $IC^{95\%} = [12.475, 40.903]$) pour qu'ils dissolvent leurs contrats d'assurance.

En outre, une faible implication des assurés à l'égard des produits offerts par leur assureur et la bonne connaissance des alternatives qu'offre le marché d'assurance automobile marocain, engendrent deux fois plus de chance ($OR(X5) = 2,986$, $IC^{95\%} = [1.423, 6.256]$ et $OR(X7) = 2.388$, $IC^{95\%} = [1.273, 4.482]$) que le prospect annule son contrat d'assurance. Par contre, les coûts occasionnés au moment de la commutation sont vus comme négligeables ou dérisoires et n'entraîne pas d'importants risques de résiliation ($OR(X6) = 0,151$, $IC^{95\%} = [0.110, 0.425]$). Tout compte fait, les variations injustes et positives des primes d'assurance, la défaillance au niveau de la qualité des services fournis, le faible engagement des compagnies à l'égard de leurs assurés, et les incidents de colères représentent donc des facteurs explicatifs de la résiliation à l'échéance. Par ailleurs le degré d'implication des assurés vis à vis les produits d'assurance et la connaissance des alternatives et de la compétition renvoient à des déterminants précipitateurs et catalyseurs du processus de commutation. Par contre le coût engendré en cas de changement de la compagnie d'assurance n'est qu'un faible modérateur de la décision de résiliation.

4. Conclusion

En étant des interrelations caractérisées par un certain dynamisme, la nature des interconnexions existantes entre les clients et leurs fournisseurs représente un moteur influant le processus de cessation et la stratégie à mettre en œuvre (Giller C. et Matear S. (2001)). Dans le même contexte, plusieurs travaux ont mis l'accent sur la nature de ces corrélations et leur impact sur le processus du désabonnement ou de rupture de relation, en citant l'oeuvre de (Halinen A. et Tähtinen J. 2002), (Roos I., 1999) et (Tähtinen J., Matear S. et Gray B. 2000), expliquant que la nature de la relation se manifeste comme étant une construction temporelle et un édifice forgé entre les deux acteurs client-fournisseur, formulant une raison pour laquelle les liaisons entre ces deux derniers peuvent prendre fin. De son côté, Ganesan S. (1994) notifie dans son ouvrage « Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationships » que les conditions dans lesquelles une relation client-fournisseur se développe sont susceptibles de jouer aussi un rôle important dans le maintien de relations à long terme, tout en influençant aussi la durée de ces relations et les décisions postérieures des clients de changer de fournisseur d'une manière décisive, comme l'explique également Reinartz W. J. et Kumar V. (2003) dans leur écrit « The impact of customer relationship characteristics on profitable lifetime duration ». Pareillement, Keaveney S. M. (1995) signale dans son oeuvre « Customer switching behavior in service industries : an exploratory study » que le désabonnement d'un prospect peut être un résultat d'un incident négatif. Alors que Coulter R. A., et Ligas M. (2000) rajoute dans leur livre « The long good-bye : the dissolution of customer-service provider relationships » que le processus de dissolution de la relation peut s'engager qu'à travers un stimulus et un assortiment de facteurs incitatifs de la rupture. Aussi Giller C. et Matear S. (2001) expliquent que le début de la fin de la relation commence lors d'une interaction entre l'événement déclencheur et l'état actuel de la relation. Tout au long de cet article, on a essayé de mettre le point sur un assortiment de déterminants impactant directement la décision de commutation de l'assuré à l'égard de sa

compagnie d'assurance, tout en mesurant l'influence de chaque facteur sur l'acte de résiliation, afin que les compagnies d'assurance aient une vision plus au moins pointue sur la sensibilité de leurs assurés vis à vis leurs politiques, stratégies, et manières de gestion.

6. References

- (1). Jaana TÄHTINEN and Virpi HAVILA. "enhancing Research in Exchange Relationship Dissolution". *Journal of Marketing Management*, pages 919–926, November 2004.
- (2). Susan M. KEAVENEY. "customer Switching Behavior in Service Industries: A Exploratory Study". *Journal of Marketing*, pages 71–82, 1995.
- (3). Susan M. KEAVENEY and Madhavan PARTHASARATHY. "customer Switching Behavior in Online Services: An Exploratory Study of the Role of Selected Attitudinal, Behavioral, and Demographic Factors". *Journal of the Academy of Marketing Science*, pages 374–390, October 2001.
- (4). Inger ROOS. "methods of Investigating Critical Incidents: A Comparative Review". *Journal of Service Research*, pages 193–204, February 2002.
- (5). William B. DODDS, Kent B. MONROE, and Dhruv GREWAL. "effects of Price, Brand, and Store Information on Buyers' Product Evaluations". *Journal of Marketing Research*, pages 307–319, 1991.
- (6). R. Kenneth TEAS and Sanjeev AGARWAL. "the effects of extrinsic product cues on consumers' perceptions of quality, sacrifice, and value". *J. of the Acad. Mark. Sci.*, pages 278–290, March 2000.
- (7). Amna KIRMANI and Akshay R. RAO. "no Pain, No Gain: A Critical Review of the Literature on Signaling Unobservable Product Quality". *Journal of Marketing*, pages 66–79, April 2000.
- (8). Margaret C. CAMPBELL. "perceptions of Price Unfairness: Antecedents and Consequences". *Journal of Marketing Research*, pages 187–199, 1999.
- (9). Christian HOMBURG, Wayne D. HOYER, and Nicole KOSCHATE. "customer's reactions to price increases: Do customer satisfaction and perceived motive fairness matter?". *Academy of Marketing Science*, pages 36–49, December 2005.
- (10). Antreas D. ATHANASSOPOULOS. "customer Satisfaction Cues To Support Market Segmentation and Explain Switching Behavior". *Journal of Business Research*, pages 191–207, March 2000.
- (11). Harvir S. BANSAL, Shirley F. TAYLOR, and Yannik St. JAMES. "“Migrating” to New Service Providers: Toward a Unifying Framework of Consumers' Switching Behaviors". *Journal of the Academy of Marketing Science.*, pages 96–115, 2005.
- (12). Kenneth H. WATHNE, Harald BIONG, and Jan B. HEIDE. "choice of Supplier in Embedded Markets: Relationship and Marketing Program Effects". *Journal of Marketing*, pages 54–66, April 2001.
- (13). BLAND, R., CARTER, T., COUGHLAN, D., KELSEY, R., ANDERSON, D., COOPER, S., and JONES, S. "workshop-customer selection and retention, in 'General Insurance Convention & ASTIN Colloquium' ". 1997.
- (14). J. A. NELDER and R. W. M. WEDDERBURN. "generalized Linear Models". *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General)*, pages 370–384, 1972.
- (15). J. S. CRAMER. "the Origins of Logistic Regression". November 2002.
- (16). Thomas OOMMEN, Laurie G. BAISE, and Richard M. VOGEL. "sampling Bias and Class Imbalance in Maximum-likelihood Logistic Regression". *Math Geosci*, pages 99–120, January 2011.
- (17). David W. HOSMER, and Stanley LEMESHOW, "applied logistic regression", June 2000.

- (18). Gary KING and Langche ZENG. "logistic Regression in Rare Events Data". Political Analysis, pages 137–163, 2001.
- (19). Marie-Eve GINGRAS and Helene BELLEAU. Advantages and disadvantages of online sounding as a data collection method : a literature review. National institute of scientific research. The Centre of : urbanization, culture and society -Montreal-, page 21, May 2015.
- (20). Donald R. Lichtenstein, Nancy M. Ridgway, and Richard G. Netemeyer. Price Perceptions and Consumer Shopping Behavior: A Field Study. Journal of Marketing Research, 30(2) : 234–245, May 1993.